

REVISTA
DE
ESTUDIOS
EXTREMEÑOS

AÑO 1999

TOMO LV

NÚMERO I
ENERO - ABRIL

SEPARATA

BADAJOS

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACION PROVINCIAL

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1999): "La Pintura Extremeña en el tránsito del siglo XIX a la actual centuria de Mil Novecientos: Costumbrismo y Regionalismo como señas de identidad en 1898". En: Revista de Estudios Extremeños, LV(1), pp. 187-263. DOI: 10.5281/zenodo.17280348

La Pintura extremeña: Costumbrismo y regionalismo como señas de identidad en 1898

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN*
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

El año que España perdió los últimos reductos de su ya desmitificado Imperio—Cuba, Puerto Rico y Filipinas— fue escogido por Azorín para denominar una corriente de pensamiento literario, con un ideal filosófico, histórico y político, reflejo, y consecuencia a su vez, de una problemática nacional. 1898 cerraba un siglo de fluctuaciones políticas y crisis generalizada, anclada en una Guerra de Independencia que no fue más que la antesala del anunciado revés de Fernando VII a la de 1812 y el Estado Liberal que abanderaba, en franco descrédito con Isabel II y nunca resuelto con la «La Gloriosa», a lo que se unió, a la postre, el destrozado que sufrió la escuadra española en Santiago de Cuba y en Cavite.

Se ha hablado de una Generación del Desastre, que Pío Baroja prefirió situar en torno a 1870, profundamente comprometida, desde el Regeneracionismo que les impulsa, con el «Problema de España», ahora más que nunca consciente de su debilidad. Rechazan la «ramplonería» y el «espectáculo deprimente» de la sociedad, según Unamuno, para salvar, «de entre los escombros tradicionales», y en palabras de José Ortega y Gasset, «la primaria sustancia de la raza, el módulo hispánico, aquel simple temblor español ante el caos» donde «estaban incluidos el plebeyismo y el costumbrismo». El conocimiento de las tierras de España se impone como medio eficaz a través del cual indagar en lo más genuino del pedazo de tierra, del «terruño» al que habían quedado aislados tras la pérdida colonial, descubriendo en el paisaje y en la «intrahistoria», por emplear un término unamuniano, de nuestro folklore y nuestros silenciosos labriegos, lo más destacado de los valores nacionales y regionales. Un arte castizo que rechaza lo que

* Es mi deseo dedicar el presente trabajo a una persona cuya fuerza vivificadora parte del amor hacia su tierra extremeña, Gema María Rivera Zancada.

de particular, o novedoso, y decorativo a fin de cuentas, había entrañado la definición que daba Joseph Addison en su obra *Los placeres de la imaginación* (1712-1714) sobre lo pintoresco, y al que tan proclive habían sido, por otra parte, nuestros pintores pensionados en Roma, con la finalidad de imponer un arte «nacional», diversificado en los casticismos regionalistas fin de siglo, siempre en continua interacción, integración y dependencia a partir de la imagen impuesta desde ese centralismo a ultranza que abanderan y ratifican desde Castilla, en el intento de demostrar la existencia de un «estilo nacional», que tiene como orígenes la escuela española representada por El Greco, Zurbarán, Ribera, Velázquez y Goya.

Ahora más que nunca, cultiva el arte esa extraña «complacencia en el equívoco» que refiere María Luisa Caturla cuando habla del *Arte de épocas inciertas* y aplica, sobre todo, a las primeras décadas del fluctuante siglo XX¹, y, a su vez, remite a momentos artísticos anteriores, para ejemplificar la falta de nitidez de unas demarcaciones temporales que desaparecen a tenor del cambio de los estilos: en el caso particular del costumbrismo, profundamente cultivado durante la segunda mitad del siglo XIX, y frente a las vanguardias, cobra vitalidad y autonomía propia a raíz de la pervivencia que encuentra en el regionalismo noventayochista, que lo toma como base, y selecciona y dirige hacia el ámbito rural, haciendo una epopeya de la particularidad de sus paisajes y las costumbres folklóricas de sus campesinos, con una evidente falta de voluntad y significación crítica que terminó derivando, por regla general, en un contenido temático de extrema trivialidad.

En el panorama pictórico de la periferia extremeña fue Eugenio Hermoso el pintor que supo traducir, bajo los presupuestos del más puro casticismo regionalista, la imagen que desde el centro se imponía en orden a crear ese «estilo nacional», que en su caso particular tradujo en un mundo de labriegos, mozas sonrientes, carros de heno y campos de trigo tomados de su Extremadura natal. Y es que Hermoso, ciertamente, fue el más nacional de nuestros pintores, una vez reconocido como tal después de su Exposición de 1922 en el Museo de Arte Moderno de Madrid, y tras haber obtenido, en 1926, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes. Algo ya lejana al frexense se situó la obra del badajozco Adelardo Covarsí, con diversos méritos en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, donde no obtuvieron, sin embargo, repetidos éxitos otra serie de pintores que no rebasaron el interés estrictamente regional: Conrado Sánchez Varona, José

¹ CATURLA, M.^a Luisa: *Arte de épocas inciertas* (Madrid, 1944), pp. 15 y ss.

Pérez Jiménez, Eulogio Blasco López, Manuel Antolín Romero de Tejada o Juan Caldera Rebolledo, entre otros. Cultivaron el regionalismo costumbrista impuesto en España durante las primeras décadas del siglo XX: adoptado por el oficialismo como expresión del más genuino arte español, perpetuará los valores del tradicional academicismo tomando como base el realismo costumbrista finisecular, de profunda tradición durante la segunda mitad del siglo XIX en el panorama pictórico español en general, y en el extremeño en particular, como así nos lo sugieren las obras de artistas como Felipe Checa o Nicolás Megía².

El conjunto de cuadros que figuraron en el Pabellón Extremeño de la Exposición Universal de Sevilla de 1929, puso de manifiesto la contradicción ya entonces existente entre un regionalismo ahora plenamente exaltado a través de las obras de Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, Romero de Tejada o el costumbrismo de los fallecidos Felipe Checa y Nicolás Megía, y un intento por renovar el academicismo a partir del nuevo y revolucionario lenguaje plástico de artistas como Timoteo Pérez Rubio, Isaías Díaz u Ortega Muñoz, cuyas obras, sin embargo, no figuraron en la Exposición: dicotomía regionalista como reflejo de un panorama nacional cuya imagen oficial había entrado ya en franca contradicción con el independentismo artístico periférico –Bilbao y Barcelona–, de filiación cosmopolita y parisina, vivificador y moderno, que, tras la corta andadura de la II República y el repliegue del regionalismo hacia la periferia que ésta llevó consigo, terminó en el exilio u olvido intencionado de los artistas más modernos, y, en última instancia, con el reconocimiento de la Generación del 98 como abuelos de 1936³, aunque sin el anhelo de europeización que glosaron frases tan características como esta de Unamuno: «tenemos que europeizarnos y chuparnos de pueblo». Por tal motivo, hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la última celebrada en 1968, continuaron

² Para el estudio de la pintura de esta etapa reseñemos las obras de LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del Mar: *La Pintura en Extremadura* (Badajoz, 1984). IDEM: «La pintura costumbrista en Extremadura», en José Pérez Jiménez. *1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 33-41. IDEM (Coor.), *Plástica extremeña* (Salamanca, 1990). IDEM: «La Pintura Extremeña (1880-1918) y su contexto cultural», en *Centro y Periferia en la modernización de la pintura española (1880-1918)*. Catálogo de Exposición (Barcelona, 1993), pp. 289-292. PEDRAJA MUÑOZ, Francisco, «Las artes plásticas en el siglo XIX» y «La Baja Extremadura desde 1900 a 1936» (en Col.), en *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (De la época de los Austrias a 1936) (Badajoz, 1986), pp. 1217-1234 y 1349-1364, respectivamente.

³ CABRERA GARCÍA, M.ª Isabel: «La herencia del 98 en el debate estético de la postguerra civil», *Actas del XII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Oviedo, 1998), pp. 235-240.

reconociendo la factura de un neoadademicismo caduco, fruto de cuya prolongación, y relación con la segunda mitad del siglo XIX, con 1898 como punto de inflexión, surgen las coordenadas temporales y cronológicas del presente trabajo, que encuentra su mejor justificación, salvando las distancias, claro está, en ese «arte de épocas inciertas», que no admite parámetro alguno como absoluto continente y que tiene en esta ocasión su mejor exponente en el costumbrismo decimonónico que 1898 viste de regionalismo: será lo definitorio de nuestra pintura en el cambio de siglo. La tendencia paralela del Modernismo, con fuertes acentos de la literatura simbólica, tuvo en el badajoceno Antonio Juez Nieto (1893-1963) su único y mejor representante. Exclusividad en virtud de la cual podemos hablar de artista independiente en nuestra región, apegado a la tendencia artística europea y el cosmopolitismo inherente al presupuesto modernista, decadentista.

La pintura regionalista se mantuvo siempre alejada de los problemas que entonces padecían las clases más desamparadas. Los ambientes pastoriles de Eugenio Hermoso, casi bucólicos, y los cantos épicos de las escenas cinegéticas de Adelardo Covarsi, reflejan un profundo contraste entre la realidad soñada y el mundo vivido. Retoma el arte regionalista aquella faceta más amable de la vida, optimista e idealista, en la que se había fijado el costumbrismo de raíz romántica durante la segunda mitad del siglo XIX y había plasmado bajo el presupuesto del realismo, aunque sin la crítica de los franceses, y siempre desde una cómoda distancia, a excepción de la pintura más comprometida socialmente de José Pérez Jiménez: faceta muy poco cultivada por este artista, ovetense de adopción, que, sin embargo, se hizo eco de la denuncia social como fruto del clima de mayor eferescencia que asistió a las clases desamparadas en la España del cambio de siglo.

El tema del mundo del trabajo, y su desarraigo, no caló en absoluto en una región cuyas circunstancias históricas no fueron precisamente las más favorables para el desarrollo de las artes. El modelo de sociedad configurado en Extremadura durante la etapa de la Restauración, responde plenamente a ese aletargamiento tradicional con el que siempre se ha etiquetado a nuestra tierra, agraria, ruralizada y profundamente dependiente de una oligarquía latifundista, inmersa en un sistema de relaciones que «imprimirá tal aire de arcaísmo a toda la estructura social», «que permitirá la supervivencia de actitudes de sumisión más en consonancia con un mundo señorial, histórica, política y jurídicamente ya superado»⁴.

⁴ SÁNCHEZ MARROYO, Fernando: «La restauración en Extremadura: predominio oligárquico y dependencia campesina», en RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel (Coor.), *Historia de Extremadura*, T.º IV, *Los tiempos actuales* (Badajoz, 1985), p. 933.

Extremadura careció, en general, de los indicadores de bienestar que en algunas regiones otorgó el proceso de industrialización, aunque siempre entendido bajo los presupuestos definidos por Jordi Nadal y su obra *El fracaso de la revolución industrial en España*. La cerrazón derivada de este desolador panorama fue la causante, a la postre, del serio obstáculo que advirtieron las nuevas ideas socialistas y anarquistas, responsables, en última instancia, de los intentos organizativos de las clases obreras y las agitadas manifestaciones del proletariado campesino.

EL AMBIENTE CULTURAL Y LOS CÍRCULOS EXPOSITIVOS EN EXTREMADURA

Frente al cosmopolitismo de la cultura Modernista, la Generación del 98 se definió por ser esencialmente localista, y, en general, la cultura decimonónica por su carácter fundamentalmente urbano. Sin embargo, y en relación con la situación socioeconómica de nuestra región, faltó en Extremadura una auténtica metrópoli que canalizara la vida intelectual, mucho más comprometida en el caso de la ciudad de Badajoz, que vive un auténtico renacimiento cultural en su etapa finisecular: es el núcleo de población más importante y de mayor proyección en Extremadura, que llegó a alcanzar, en 1887, la cifra de 27.279 habitantes frente a los 14.880 de Cáceres⁵; un cúmulo de instituciones reflejan una capitalidad plenamente asumida: tenía su sede el Gobierno Civil, la Capitanía General del distrito militar de Extremadura, la Diputación Provincial, el Obispado, la Audiencia delo criminal, la Academia Provincial de Ciencias Médicas, la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, el Liceo de Artesanos, el Casino, etc., un conjunto de servicios que posibilitó la existencia de una clase media, de mayor entidad que en Cáceres⁶, en virtud de la cual había podido arraigar la fundación, en 1816, de la Sociedad Económica de Amigos del País, marco institucional de la Ilustración española y de muy escasa solvencia durante la segunda mitad del siglo XVIII en Extremadura, según puso de manifiesto el retraso en la fundación de la Sociedad

⁵ Tomamos el dato del trabajo de PAGES MADRIGAL, José Manuel: «Arquitectura de comienzos de siglo en Badajoz», *R.E.E.*, T.º XXXVII (II) (1981), p. 263.

⁶ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan: *El IV Centenario del Descubrimiento de América en Extremadura y la Exposición Regional* (Mérida, 1991), p. 51.

Económica de Plasencia en 1778⁷, o el fracaso de la que seis años después se intentó crear en Zafra⁸ y que, tras la badajoceña, pudo por fin ser fundada junto a las de Almendralejo, Cáceres, Azuaga o Mérida.

Bajo su lema «Fomenta enseñando» la Sociedad de Badajoz llevó a cabo una intensa labor de difusión cultural, reflejo de la preocupación de una élite por las actividades de esta índole así como por la sociabilidad. Bajo sus auspicios se creó, en 1845, el Instituto de Segunda Enseñanza donde impartió clases, durante diez años, el importante pintor granadino José Gutiérrez de la Vega, hijo del homónimo y conocido pintor de cámara sevillano, responsable de la formación de artistas como Felipe Checa o José Caballero Villarroel, en cuyos pinceles proyectó el realismo costumbrista de sus escenas andaluzas a partir de las clases de dibujo que impartió desde su nombramiento, en 1857, como profesor sustituto, luego confirmado el 11 de diciembre de 1864, hasta su fallecimiento, ocurrido el 8 de diciembre de 1867⁹. La ausencia de una Escuela de Bellas Artes explica la importante proyección que tuvo el Instituto en nuestro panorama pictórico, al menos, hasta la fundación, en 1874, de la Academia Municipal de Dibujo por parte del pintor Felipe Checa, luego transformada en Escuela de Artes y Oficios en 1890¹⁰; no obstante, y a pesar de que nuestros artistas tomarán sus primeras clases en Badajoz—Adelardo Covarsí es el ejemplo más elocuente por la decisiva influencia que ejerció sobre su pintura el magisterio del maestro Checa—, la Academia de Bellas Artes de San Fernando será el complemento decisivo, al igual que para el resto de los artistas españoles, a sus estudios.

Fue la Sociedad Económica de Badajoz la entidad que mayor impulso aportó a la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, a través de una Exposición Regional celebrada, en última instancia, en el Palacio de la Diputación Provincial, dentro de la serie de actos y festejos programados: el Congreso Agrícola Regional, el Certamen Literario Musical y los Juegos Florales, etc. Entre las distintas secciones de la muestra—Agricultura, Ganadería, Minería,

⁷ DEMERSON, Paula de: «Las sociedades económicas en Extremadura en el siglo XVIII», *R.E.E.*, T.º XXVIII (III) (1972), pp. 579-596, y especialmente, pp. 581 y ss.

⁸ PÉREZ GONZÁLEZ, Fernando Tomás: «Intento de fundar en Zafra una sociedad económica», *Congreso Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994)* (Mérida, 1996), pp. 97-100.

⁹ OSSORIO Y BERNARD, Manuel: *Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX* (Madrid, 1883-84. Reedición, Madrid, 1975), p. 323.

¹⁰ PEDRAJA MUÑOZ, Francisco: *El pintor Felipe Checa. 150 aniversario* (Badajoz, 1994), p. 41.

Industrias rurales e Industrias fabriles—se encontraba, en 6º lugar, la de Ciencias y Bellas Artes, cuyo Grupo 3º estaba dedicado a la poesía, música, pintura, escultura y arquitectura. El comentario de los lienzos presentados corrió a cargo del erudito y coleccionista de arte Antonio Covarsí Vicentell, cuyos artículos, publicados en el *Diario de Badajoz*, fueron una auténtica crónica de la Clase de pintura, en la que destacó las obras de Nicolás Megía y, sobre todo, de Felipe Checa, al que consideraba genuino representante de la pintura regional extremeña¹¹. En última instancia, el resultado global de la Exposición fue favorable para el impulso de nuestra región.

En 1902 fue creado en Badajoz, y de nuevo bajo los impulsos de la Sociedad Económica de Amigos del País, el Ateneo Pacense, gracias a cuya sección de Literatura y Bellas artes cobró en la ciudad impulso decisivo la actividad expositiva en materia de Pintura, Escultura, Arte Decorativo y Fotográfico. Desde 1904 hasta 1935 se celebraron un total de once exposiciones, convocadas, al igual que las Nacionales de Bellas Artes, y por regla general, cada dos años, hasta el estallido de la Guerra Civil Española, que terminó con todo este acervo cultural¹². Entre las muestras destacaron, especialmente, la inaugural, comentada por Felipe Checa bajo el seudónimo de «Orbaneja» en el *Nuevo Diario de Badajoz*, así como la dedicada en 1911 a Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí y José Pérez Jiménez.

Fuera del ámbito expositivo del Ateneo Pacense, fue importante la Exposición convocada en 1914 y celebrada en el Ayuntamiento y Escuela de Dibujo de Badajoz. En Cáceres gozó de excelente crítica la muestra que tuvo lugar, en 1924, en el Palacio de los Golfines de Arriba¹³ con motivo de las Ferias de mayo, donde participaron, entre otros, Eulogio Blasco, Conrado Sánchez Varona, Juan Caldera Rebolledo, Adelardo Covarsí, Eugenio Hermoso, Manuel Antolín Romero de Tejada, Antonio Juez, etc. Y no dejemos de aludir al Pabellón Extremeño con el que participó nuestra región en la ya comentada Exposición Iberoamericana de

¹¹ COVARSÍ, Antonio: «La Pintura de la Exposición Regional Extremeña», *Diario de Badajoz*, n.º 5580, 5581 y 5582 (19, 20 y 22 de agosto de 1892). Citado a su vez en el trabajo realizado por SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J., *El IV Centenario...*, op. cit., p. 237. Para el desarrollo del conjunto de la muestra, pp. 219-252, y muy especialmente, pp. 229 y ss.

¹² ARAYA IGLESIAS, Carmen: «Exposiciones artísticas en Badajoz: Ateneo Pacense, 1904-1938», *VIII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Mérida, 1992), T.º I, pp. 399-404.

¹³ Rev. *Prometeo*, n.º 9 (Badajoz, 9 de junio de 1924). Citado a su vez por ARCE, Teresa, «Los pintores extremeños en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1924-1936)», *Norba-Arte*, T.º VI (1985), p. 211, nota 23.

Sevilla de 1929, y el triunfo de la pintura regionalista, de corte costumbrista, que abanderó desde las obras de Eduardo Acosta Palop, José Amador Purificación, Manuel Antolín Romero de Tejada, Adelardo Covarsí, Federico Godoy y de Castro, José Gordillo Sánchez, Luis Gordillo Salas, Eugenio Hermoso, el sevillano Bernardino de Pantorba, que participó con dos cuadros de trasuntos extremeños, Alfonso Trajano, además de la representación que tuvieron Felipe Checa Delicado y Nicolás Megía Márquez¹⁴.

LOS TEMAS DE LA PINTURA

Durante la segunda mitad de la centuria de mil setecientos y primera del ochocientos, el panorama artístico extremeño está definido por una escasa actividad pictórica que, sin embargo, experimenta una reactivación durante la segunda mitad del siglo XIX, pareja al resurgimiento cultural de la ciudad de Badajoz: las figuras claves de este momento serán los pintores Felipe Checa y Nicolás Megía, como representantes del realismo academicista que retomarán en el siglo XX Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí, bajo los presupuestos de una temática regionalista y noventayochista, que tiene su más claro precedente en ese costumbrismo decimonónico¹⁵. La proyección hacia lo folklórico, propugnada desde la Generación del 98 y magníficamente ejemplificada en la obra de Miguel de Unamuno *En torno al casticismo* (1902), estará en la base de que temas tradicionales como el cuadro de historia o la proyección pintoresquista del costumbrismo finisecular, sean abandonados por los artistas, más interesados que antes por la tradición de su región y, en general, continuadores de una de las temáticas más cultivadas en el panorama pictórico extremeño durante las últimas décadas del ochocientos y primeras del actual siglo XX: el gusto y la atención por captar las escenas populares. No obstante, y como reflejo de la trayectoria pictórica nacional, también cultivaron nuestros pinceles el amplio abanico temático de la segunda mitad del siglo XIX, heredero en muchas ocasiones de la tradición romántica española.

La **pintura de historia**, tan denostada por la historiografía desde comienzos de la presente centuria, y revalorizada a partir de mediados de los años cincuenta, fue cultivada en el estricto marco de una oficialidad cuyo afán

¹⁴ SEGURA OTAÑO, Enrique: «El Pabellón de Extremadura en la E.I.A. de Sevilla», *R.C.E.E.*, T.º IV (II) (1930), pp. 188-189.

¹⁵ LOZANO BARTOLOZZI, M.º del M.: *La Pintura en Extremadura*, op. cit., pp. 37, 40 y 42.

historicista, fiel reflejo de la falta de una identidad nacional propiciada por el decurso de los acontecimientos históricos, aseguró el éxito de esta vertiente durante la segunda mitad del siglo XIX: su eclosión se produce a partir de la primera Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada en 1856, si bien es cierto, por el contrario, que había tenido su inicio con el cuadro de historia romántico.

El prestigio oficial alcanzado en los Certámenes Nacionales, así como su práctica frecuente en las Escuelas Oficiales y la Academia de Bellas Artes de San Fernando, hicieron del género un marco rígido y conservador para un planteamiento didáctico y de intención moralizante, en muchas ocasiones discreto y pobre en recursos ante el gran tamaño exigido, y que, por regla general, fue cultivado en nuestra región para obtener algún galardón en las Nacionales (*El suplicio del Justicia de Aragón D. Juan de Lanuza*, remitido por Vicente Barneto y Vázquez al Certamen de 1876; *Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo Vázquez*, una de las obras con las que José Bermudo Mateos participó en 1892; o la obra *Defensa de Zaragoza en 1809*, lienzo de Nicolás Megía que obtuvo Medalla de Segunda Clase en 1890), aspirar a ser dotado con una pensión de estudios (caso de las copias, a partir de originales de Eduardo Rosales y Francisco Pradilla, ejecutadas por Nicanor Álvarez Gata en 1886), o realizar prácticas de dibujo y pintura a partir de grandes maestros contemporáneos: una vez pensionado José Caballero y Villarreal a fines de 1867, envió a la Diputación Provincial de Badajoz alguna de las copias ejecutadas en Madrid a partir de Eduardo Rosales y Antonio Gisbert, así como el original titulado *La visita hecha por Carlos V a Hernán Cortés, hospedado en 1528 en casa del Duque de Béjar*, un asunto de interés local, de la propia Historia de Extremadura, cuyos artistas también fueron conmemorados en alguna ocasión, como el lienzo *Luis de Morales visitando a Felipe II en Badajoz, en casa del Marqués de la Lapilla*, obra de Felipe Checa.

Fue, sin embargo, el costumbrismo el ámbito temático recreado con mayor asiduidad, tal vez porque nuestros artistas carecían de una profunda tradición pictórica que hubiera podido potenciar otro tipo de obras¹⁶, pero también es cierto, por el contrario, que el mundo de las majas y las escenas castizas hallaron un mercado fácil entre la burguesía urbana, cuya vista gustaba recrear en la contemplación de escenas preciosistas y descriptivas, que en absoluto tenían la

¹⁶ PIZARRO GÓMEZ, Francisco Javier: «El costumbrismo extremeño de los siglos XIX y XX en el panorama pictórico español de su tiempo», *Alcántara*, n.º 9 (septiembre-diciembre de 1986), pp. 83-84. IDEM: «Costumbrismo y regionalismo en el arte extremeño», *Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González* (Valladolid, 1995), pp. 553-554.

intención de trascender más allá de lo que era la captación de un tipo popular: las acuarelas de Nicolás Megía, reclamadas por marchantes madrileños y extranjeros ante su creciente cotización, constituyen un buen ejemplo de lo que decimos y viene a coincidir, en líneas generales, con lo que sucede en ámbitos creadores como el castellano-leonés¹⁷.

La llegada del Romanticismo al panorama pictórico español renovó el tradicional interés que, como constante histórica, habían mostrado nuestros pintores y literatos hacia las costumbres y los tipos populares, frecuentemente recreados en la pintura de Murillo o puntualmente descritos por Quevedo a lo largo de la azarosa vida de *El Buscón*. Durante la segunda mitad del siglo XIX la pintura de género experimenta un importante progreso, uniendo el gusto romántico por lo popular y pintoresco al éxito de la corriente realista de Courbet, fruto de lo cual tendremos una serie de escenas o visiones descriptivas y anecdóticas de la vida cotidiana, que no tienen mayor pretensión que la de plasmar, de forma banal, una serie de escenas diarias, costumbres en definitiva, frecuentemente reclamadas por la burguesía de las ciudades.

En esta corriente de anecdotismo se encuadran las escenas de interiores religiosos y traviosos monaguillos de Nicanor Álvarez Gata, José Caballero y Villarroel o Juan Carmona Sierra, representantes en nuestra región de esa temática monaguillista, no exenta de una pícaro sátira, que encuentra su mejor contrapunto en la literatura anticlerical de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín, y su más fecundo representante en el pintor Felipe Checa Delicado y sus satíricas escenas de clérigos y amas o mozas, carentes de una verdadera intención moralizante y objeto de frecuentes críticas en su momento desde los ambientes más conservadores de Madrid y Badajoz. Suelen ser cuadros de pequeño tamaño, y reflejan una de las múltiples variantes temáticas que ofrecía la vida urbana y burguesa, tratadas en clave neogoyesca y centradas, en ocasiones, en interiores que recuerdan la pintura barroca española u holandesa, como es el caso de otro famoso cuadro, titulado *Estudiante tocando la guitarra*, obra de Nicolás Megía y Márquez, uno de los mejores representantes en nuestra región del pintoresquismo neorromántico que lleva a imitar la moda de los cuadros de campesinas romanas de la región del Lacio, o napolitanas ataviadas con sus trajes de fiesta,

¹⁷ BRASAS EGIDO, José Carlos: «La pintura del siglo XIX en Castilla y León: aproximación a su estudio», en *Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX*. Catálogo de Exposición (Valladolid, 1989), p. 35.

caso de su célebre óleo titulado *La Ciocciara. Campesina napolitana*, o aquella acuarela en la que de nuevo representa una *Napolitana*. También supone la obra de Megía un ejemplo singular del gusto de la época por el exotismo orientalizante, íntimamente relacionado con la vertiente costumbrista, y, a su vez, de inspiración claramente romántica: *La Odalisca* o *Un árabe* constituyen en nuestra región la proyección de *La batalla de Tetuán* del reusense Mariano Fortuny y Marsal.

También predominó durante la segunda mitad del siglo XIX una vertiente anecdótica y sentimentaloides, que toma como escenarios los campos de labor y a sus labriegos, pastores, mozas o animales como protagonistas de una exaltación neorromántica del pueblo y sus gentes, carente de toda incidencia social y tratada en clave bucólica en la obra del trujillano José Bermudo Mateos. En otras ocasiones, como es el caso de Vicente Barneto y Vázquez, fueron las fiestas y diversiones del pueblo el tema predilecto del artista.

Junto a esta temática sin trascendencia alguna, surge a finales de siglo una pintura más comprometida con las clases sociales desamparadas, que poco a poco van cobrando protagonismo en la escena diaria del país a raíz del auge de los movimientos obreros y anarquistas, responsables de obras como la del madrileño Vicente Cutanda, *Huelga de obreros en Vizcaya*, o del ovetense, afincado en Valladolid, José Uría, *El final de la huelga*. En nuestra región, como ya hemos visto, este tipo de pintura tuvo escasa incidencia, pese a lo cual, bien merece la cita, por su exclusividad, aunque reducida a no más de cinco cuadros, la obra de José Pérez Jiménez.

Pero además de la temática de historia y el género costumbrista, los temas cultivados durante la segunda mitad del siglo XIX comportan otros ámbitos de creación, algunos de ellos prolongados durante las primeras décadas del actual siglo XX. El retrato es una de las directrices que permite homogeneizar, por su práctica frecuente, la trayectoria de aquellos pintores que tuvieron en el reputado género una de sus principales fuentes de ingreso. Organismos oficiales, pero sobre todo la burguesía particular, fueron los clientes asiduos del retrato burgués de carácter oficial, configurado en la etapa fernandina e isabelina y plenamente desarrollado una vez triunfó el Romanticismo. La rigidez y frialdad del efigiado suelen ser el resultado de una observación escrupulosa del parecido físico, superados en la obra que dedicó Nicolás Megía a su amigo *Jacinto Octavio Picón*, donde logra reflejar una mayor captación psicológica del crítico de arte.

A pesar de que podamos considerar un precedente de la obra paisajística de Adelardo Covarsí, salvando las distancias, el óleo titulado *Pinos*, conservado en el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz y obra de José Rebollo López, en general, y tal vez como reflejo de una escasa literatura versada en la definición

de nuestro paisaje regional¹⁸, a excepción de la poetisa Carolina Coronado, esta temática, de raíz romántica, tendrá en el cambio de siglo a sus más genuinos representantes, actuando, bien como fondo de las escenas campesinas de Eugenio Hermoso, o bien, como tema en virtud del cual planteó una vía de renovación al estilo academicista Adelardo Covarsí, y que materializó a partir de 1918 Timoteo Pérez Rubio en las impresiones visuales que suponen sus paisajes. Cabría hacer mención, en esta línea más atenta a la vanguardia parisina, del sanvicenteño Godofredo Ortega Muñoz y sus interpretaciones, en tono fauvista, de los campos de su Extremadura natal; sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de su nacimiento, 1905, y atento a los años de su aprendizaje, coincidentes prácticamente con los marcos temporales del presente trabajo, una reseña más profunda del mismo escapa a nuestros objetivos.

También se encargan los artistas de acometer las decoraciones murales que demandan las diversas construcciones, civiles sobre todo y construidas, en muchas ocasiones, dentro del eclecticismo fin de siglo: los paneles decorativos del primer salón de juego del Casino de Badajoz fueron realizados por el almendralejeño Leonardo Rubio Donaire; los techos del Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital bajoextremeña se encomendaron a Antonio Candelas Cortés (1834-1904); y, asimismo, reseñemos los asuntos que despliega Adelardo Covarsí en algunos edificios de Badajoz y Almendralejo.

A pesar del profundo arraigo que tenía la temática religiosa en un país de tradición católica y exaltado fervor, el asunto místico se halla en estos momentos en franco declive en el panorama nacional. En Extremadura estuvo representada, durante los dos primeros tercios del siglo XIX, por el pintor, de probable ascendencia polaca, Rafael Lucenqui Martínez (Badajoz, 1809-Cáceres, 1873), heredero, por otra parte, de la estética barroca¹⁹. En algunas ocasiones los temas devocionales se despliegan en frescos destinados a decorar los muros de ermitas como la de Ntra. Sra. de Altagracia, obra del antedicho Lucenqui que, asimismo, cuenta en su producción con numerosos óleos dedicados a narrar diferentes pasajes bíblicos. No obstante, y a excepción de obras como el lienzo titulado *Último momento del Santo en la enfermería*, de Nicanor Álvarez Gata, el asunto

¹⁸ La aportación pictórica extremeña al tema del paisaje fue estudiada por ZOIDO DÍAZ, Antonio, «Aportación extremeña al tema del paisaje», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), pp. 227 y ss.

¹⁹ Sobre el artista puede consultarse el trabajo de PIZARRO GÓMEZ, F.J.: «Pintura extremeña del siglo XIX: Los Lucenqui», *Norba-Arte*, T.º IX (1989), pp. 175-190.

religioso no fue especialmente cultivado por nuestros artistas decimonónicos; en alguna ocasión lo retoman Eugenio Hermoso y Juan Caldera, pero siempre con la intención de acercarse a las costumbres populares que alimenta la devoción católica.

La vistosidad y decorativismo de la calidades materiales de frutas, floreros y **bodegones** con cacharros y viandas, tienen un comprometido cliente en la clase burguesa y una finalidad ornamental para sus salones y comedores. Con Felipe Checa el género bodegonista, de profunda tradición en España desde el siglo XVII, alcanza altas cotas de ejecución en sus cuadros florales y de naturaleza muerta, cuyos motivos serán posteriormente empleados por artistas como Juan Caldera para recrear y complementar la narración pictórica de las costumbres más genuinas de nuestra región: *La huevera*, *Muchacha con cesta de frutas* o *Cocina*, son cuadros atentos a tipos populares que portan una serie de productos típicos de la tierra que no dejan de ser, a fin de cuentas, recreaciones bodegonistas.

Por último, y junto a actividades complementarias, como las frecuentes copias a partir de grandes maestros del Museo del Prado, realizadas por Felipe Checa o Eugenio Hermoso con la finalidad de ejercitar su manejo en las técnicas pictóricas durante el período de aprendizaje en la Academia, se suma la dedicación de algunos de nuestros artistas al dibujo y la ilustración de libros y revistas, en un momento de especial importancia para la **ilustración gráfica**. Junto a los trabajos de José Rebollo López y el polifacético y renovador Pedro Campón Polo (Casas de don Antonio, 1887-Ondarreta, Guipúzcoa, 1941), cuya trayectoria enmarcaron ya las primeras décadas de la presente centuria, hay que hacer mención de uno de los dibujantes más destacados de finales de siglo: **José Ramón Cilla**²⁰. Nacido en Cáceres en 1859, trabajará como dibujante quince años consecutivos en la importante revista *Madrid Cómico*, colaborando, igualmente, con otras publicaciones: *La Jeringa* (Madrid, 1887), *El Cesante* (Madrid, 1880), *La Viña* (Madrid, 1880) o *La Carcajada* (Barcelona, 1891). El costumbrismo finisecular y la caracterización satírica, tan desarrollada desde 1868, serán frecuentes campos de actuación en un artista de inventiva creadora y versatilidad en el dibujo. A su mano se debe la litografía conservada en la colección de don Juan Ramón Marchena, atenta a captar diferentes tipos cacereños y elementos definitorios de su paisaje urbano (Madrid, 1887).

²⁰ BOZAL, Valeriano: *Historia del Arte en España* (Madrid, 1972), p. 58. LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M., *Plástica...*, op. cit., pp. 200-201.

del pintor consagrado», paralelo y coincidente al definido por Bazán de Huerta para el caso de la escultura española²¹: la obtención de algún tipo de ayuda económica, en forma de beca o pensión, permitió que muchos artistas promocionaran desde las Escuelas de Artes y Oficios provinciales a la de San Fernando de Madrid, desde donde algunos emprendieron el deseado viaje a Italia con el que pudieron concluir un largo proceso de aprendizaje. Paralelamente, el artista irá promocionando a las muestras provinciales (el Ateneo Pacense, por ejemplo), regionales y, sobre todo, a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. En última instancia se sitúan, una vez consagrado, las exhibiciones monográficas, núcleo embrionario de las actuales galerías de arte en aquellos marcos urbanos que apostaron por una renovación plástica, a la cabeza de los cuales se situaron Barcelona y Bilbao.

Herederas de las convocatorias anuales de pintura promovidas por la Academia de San Fernando, y de las organizadas por el Ministerio de Fomento, que tomó el relevo de dicha práctica a partir de 1847, surgen, por Real Decreto de Isabel II de 28 de diciembre de 1853, los Certámenes Nacionales, que comenzaron a celebrarse a partir de 1856. La Sección de Pintura será el eje fundamental de los cuatro apartados restantes y dedicados al Grabado, la Escultura, la Arquitectura y las Artes Decorativas. Hasta la última convocatoria de 1968, las Nacionales fueron los cauces de un arte oficialista que en todo momento hizo prevalecer los dictados de una rígida reglamentación, cuya renovación, avalada desde las críticas de Juan de la Encina o José Francés, no encontró un verdadero estímulo en el reglamento otorgado por el Gobierno de la República en 1934, aún a pesar de las expectativas, pues poco varió respecto a los anteriores de 1903 y 1924. En la vida artística española, el dirigismo estatal estuvo plenamente identificado con las Exposiciones de Bellas Artes y sus emblemáticos lienzos de grandes dimensiones, temática anecdótica y figurativismo naturalista. Un dirigismo centralizado contra el que se alzó, el 29 de abril de 1931, quince días después de haberse proclamado la II República, el *Manifiesto dirigido a la Opinión Pública y Poderes Oficiales* difundido en el diario *La Tierra* y que firmaron 26 artistas miembros de la A.G.A.P., Agrupación Gremial de Artistas Plásticos²², entre los cuales estaba el extremeño Isaias Díaz.

²¹ BAZÁN DE HUERTA, Moisés: «La promoción oficial en la Escultura Española (1900-1960)», en *Capa. Colección escultórica*. Catálogo de Exposición (Plasencia, 1990), pp. 34 y ss.

²² Una reproducción del texto puede leerse en el trabajo de BRIHUEGA, Jaime, *La Vanguardia y la República* (Madrid, 1982), pp. 61-62.

Timoteo Pérez Rubio (Oliva de la Frontera, 1896-Río de Janeiro, 1977) e Isaías Díaz (Romangordo, 1898-Madrid, 1989), además de Godofredo Ortega Muñoz (San Vicente de Alcántara, Badajoz, 1905-1982), son los representantes extremeños de la dirección más moderna por la que discurrirá la pintura española en paralelo a la generación de Eugenio Hermoso, «por un lado, la de López Mezquita, Ortiz Echagüe, los Zubiaurre, Rodríguez Acosta, Romero de Torres y Anselmo Miguel; de otro, la de Picasso, Solana, Vázquez Díaz, Arteta, Cristóbal Ruiz o Gustavo de Maeztu»²³. El contacto con la vanguardia europea que experimentó Pérez Rubio a raíz de la exposición de impresionistas franceses celebrada en Madrid en 1918, ante los que experimentó una «seducción irresistible»²⁴, supuso en su trayectoria artística una nueva actitud estética mucho más receptiva a las nuevas tendencias pictóricas, en virtud de las cuales pudo consolidar su lenguaje plástico experimental durante los años que estuvo pensionado en Roma y, al mismo tiempo, viajando a ciudades tan importantes como París, auténtica meca del arte moderno²⁵. De vuelta a Madrid, tras haber experimentado un constructivismo postcubista de huella cezanniana, su colaboración en diferentes aspectos artísticos con la República le deparó, una vez terminada la Guerra Civil, su exilio definitivo de España, eligiendo Brasil como residencia estable desde 1940. Algo parecido le sucedió a Isaías Díaz, exiliado y olvidado en su propio país en respuesta a su firma, y consecuente adopción de la ideología política de izquierdas, del manifiesto de la A.G.A.P. en abril de 1931. Su participación en la Exposición Nacional de 1930 fue favorablemente avalada desde las páginas de *Arte Español* por García de Valdeavellano²⁶, así como en 1934 se granjeó la crítica favorable de José Gutiérrez Solana: en última instancia, estaban valorando un nuevo lenguaje estético planteado desde la corriente

²³ LAFUENTE FERRARI, Enrique: «En memoria de Eugenio Hermoso», en *Homenaje a Eugenio Hermoso (1883-1963)*. Catálogo de Exposición (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1964), p. 11.

²⁴ CHACEL, Rosa: *Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín* (Madrid, 1980), p. 15. Citado a su vez por FRANCO DOMÍNGUEZ, Antonio, «Un Ibérico olvidado», en *Timoteo Pérez Rubio. 1896-1977*. Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (S/L, 1996), p. 28. *Vid., etiam*, PIZARRO GÓMEZ, F.J., *Timoteo Pérez Rubio* (Badajoz, 1998), pp. 59-65.

²⁵ Sobre la estancia de Pérez Rubio en Italia aporta datos novedosos el trabajo de LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M., «Los años de Italia», en *Timoteo Pérez Rubio. 1896-1977*. Catálogo de Exposición..., *op. cit.*, pp. 49-55.

²⁶ G. DE VALDEAVELLANO, Luis: «La Exposición Nacional de Bellas Artes», Tº X, n.º 3 (Madrid, 3.º trimestre de 1930), pág. 95.

surrealista y cubista, que ya puso de manifiesto con su participación en la muestra del Jardín Botánico de Madrid de 1929, donde expusieron Juan Gris, Salvador Dalí, Pablo Picasso o Joan Miró²⁷. Junto a Pérez Rubio e Isaías Díaz, el joven Ortega Muñoz, de tendencias progresistas y lenguaje artístico independiente, logró mantenerse al margen y triunfar, por fin, en la II Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en La Habana en 1954²⁸. Junto a los antedichos Pérez Rubio y Díaz constituye uno de los máximos representantes de las propuestas de renovación de nuestra pintura extremeña antes de 1936.

Paralelamente, la vertiente regionalista más recalcitrante también intentó operar una renovación del lenguaje academicista a partir de la llegada de las nuevas propuestas vanguardistas. El resultado tuvo su más fiel reflejo, por una parte, en la postura ambivalente de Eugenio Hermoso, cuya paleta se dirime entre renovar, o no, la más potente factura en virtud de las enseñanzas lumínicas y colorísticas aprendidas a partir del Impresionismo y Divisionismo franceses, aunque sin abandonar el estilo realista²⁹, y por otra, en el *plenairismo de interior* al que Adelardo Covarsí jamás concedió una solución de continuidad más allá de sus efectistas celajes de inspiración barroca³⁰.

PINTORES EXTREMEÑOS DECIMONÓNICOS

Con el pintor jerezano Vicente Barneto y Vázquez nuestra pintura regional opera el tránsito entre la primera y la segunda mitad del siglo XIX, en cuyo segundo y último tercio desarrolla su labor pictórica. Nacido en Jerez de los Caballeros en 1836, su contemporáneo Díaz y Pérez comentaba la habilidad que tenía con los pinceles, pues, de haber «estudiado en Roma y visitado los mejores Museos de Europa, hubiese llegado a ser consumado artista»³¹; así lo pone de manifiesto la excelente ejecución del *Retrato de Isabel II de España*, conservado en el Museo

²⁷ ÁVILA CORCHERO, M.ª Jesús: «Isaías Díaz. Un pintor de las vanguardias históricas», *Norba-Arte*, T.º XI (1991), pp. 155-175.

²⁸ Sobre el artista puede consultarse un reciente trabajo de ÁVILA CORCHERO, M.ª J., *Godofredo Ortega Muñoz*, Fascículo n.º 29 de la Colección «Personajes Extremeños» (S/L, Ed. Diario HOY, 1996).

²⁹ PIZARRO GÓMEZ, F.J.: «Eugenio Hermoso: tradición y modernidad en la pintura costumbrista», *V Congreso Español de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Barcelona, 1986), T.º II, pp. 169-172.

³⁰ CRUZ SOLÍS, Isabel de la: «El sentimiento del paisaje en Adelardo Covarsí», *Norba-Arte*, T.º V (1984), pp. 233-237.

³¹ DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás: *Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de autores, artistas y extremeños ilustres* (Madrid, Pérez y Boix Editores, 1884), T.º I, p. 75. *Vid., etiam*, OSSORIO Y BERNARD, M., *Galería biográfica...*, op. cit., pp. 69-70.

de Bellas Artes de Badajoz y atribuido a nuestro pintor por Pedraja Muñoz en virtud de comparaciones estilísticas³². De igual modo, las diferentes colaboraciones que hizo con la prensa de la época en calidad de ilustrador, especialmente con el periódico *La Ilustración Católica*, permiten hacernos una idea de la amplia y versátil dedicación de este artista.

En 1871 participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro titulado *Interior del Coliseo Flavio en Roma*: una bella evocación romántica en línea con el gusto por la veneración de las ruinas del pasado. En el siguiente Certamen Nacional, celebrado en 1876, presentó la obra de carácter histórico *El suplicio del Justicia de Aragón D. Juan de Lanuza*, que aprovechó para reinterpretar el conocido suceso y subrayar el desmedido poder del monarca Felipe II, dentro de una visión progresista, aunque didáctica en todo momento, como así lo requerían los miembros del Jurado.

No obstante los cuadros comentados, una de las directrices más habituales por las que discurrió su pintura fue aquella en virtud de la cual trató siempre de reflejar las costumbres del pueblo: *El día de la quinta*, *Una procesión en la aldea*, *La talla* o *La romería* suponen la captación de pequeños momentos en la vida de las gentes, ajenas, en la mayoría de las ocasiones, al decurso histórico nacional y de continuo ensimismadas en sus tareas cotidianas, en la devoción hacia el santo local que benévolamente propicia un día de fiesta en el campo, o en la celebración del reemplazo anual para el servicio militar, una tradición que aún hoy día continúa celebrándose en muchos de nuestros pueblos y aldeas. Sin embargo, y a pesar de la aparente amabilidad que puedan presentar esta serie de visiones, no deja Barneto y Vázquez de mostrar su veta más satírica en composiciones que reflejan, por ejemplo, *Una sesión de Ayuntamiento en un pueblo de Extremadura*, y que puede ser comparado con el acercamiento costumbrista, en tono satírico y anticlerical, que muestra Felipe Checa en gran parte de su producción.

La obra del pintor cacereño Nicanor Álvarez Gata permite hablar del monaguillismo como una de las directrices de la temática costumbrista, muy denostada, por otra parte, por críticos como Juan Antonio Gaya Nuño, que habla de la misma como el nivel al que se vio rebajada la pintura de tradición religiosa a finales del siglo pasado³³. Nacido en la ciudad de Plasencia el 14 de enero de 1849,

³² PEDRAJA MUÑOZ, F.: *Museo de Bellas Artes de Badajoz de la Excma. Diputación Provincial* (Badajoz, 1993), p. 117.

³³ GAYA NUÑO, Juan Antonio: *Arte del siglo XIX*, Col. «Ars Hispaniae», T.º XIX (Madrid, 1966), p. 380.

Nicolás Díaz y Pérez³⁴ no deja de manifestar su asombro ante la indiferencia, ingratitud y abandono por el que discurrieron los primeros años de formación de Nicanor Álvarez Gata, y ello a pesar de la evidente calidad de sus pinturas, gracias a la cual pudo por fin obtener la pensión que necesitaba para viajar a Roma. La humildad y pobreza de su familia fue sin duda la causa por la que desde su infancia estuvo dedicado al ministerio sacerdotal, que abandonaría poco después de haber cursado el primer año de Teología ante la ausencia de una profunda y verdadera vocación. La falta de recursos económicos le obligó a simultanear desde entonces las clases de dibujo y técnica, impartidas por el Sr. Ruiz de la Hermosa, con la dedicación a oficios mecánicos tales como la pirotecnia y disecación, gracias a los cuales pudo hacer frente a las atenciones de las que sus sexagenarios padres estaban necesitados, así como hacerse cargo de su hermana a la muerte de los mismos.

Tras haber visto frustrado inicialmente su deseo de cursar una formación académica en la capital española, donde viajó a comienzos de la década de 1870, pudo por fin ingresar, hacia mediados de los años 80, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que supo premiar sus habilidades y capacidad con dos medallas, dos accésits y dos sobresalientes. En 1886, una vez establecido de nuevo en su ciudad natal, realizó tres copias de cuadros—*El Cristo*, de Velázquez, *El testamento de Isabel la Católica*, de Eduardo Rosales, y *Doña Juana la Loca*, de Francisco Pradilla— que envió, respectivamente, al Cabildo de la catedral de Plasencia³⁵, al Ayuntamiento de la misma ciudad y a la Diputación Provincial de Cáceres, Institución que supo reconocer el mérito y concederle la pensión que le permitió la marcha a Roma. A su vuelta de la ciudad eterna se estableció en Madrid y continuó ejerciendo como profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

La orientación espiritual por la que transcurrieron sus años infantiles marcó la ulterior dedicación temática de su pintura, pues, tras superar aquellos momentos iniciales en los que era práctica frecuente ejercitar la habilidad con los

³⁴ DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º II pp. 511-514.

³⁵ Con indignación, y lujo de detalles, comenta Nicolás Díaz y Pérez la devolución que hizo del cuadro el Cabildo placentino a su autor, que decidió entonces donarlo al Asilo Benéfico de dicha ciudad de Plasencia, acompañándolo de una carta fechada el día 19 de agosto de 1886. DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º II, p. 314. Conserva el hospital placentino de Santa María un óleo con *Jesús Crucificado*, copia del original de Diego de Silva y Velázquez custodiado en el Museo del Prado, sin firma ni fecha y posiblemente «obra de algún pintor del s. XIX que no hace más que un ejercicio academicista en una obra de líneas bien perfiladas y colores

Nicanor Álvarez Gata. *Clase de Canto* (Roma, 1889).
Diputación Provincial de Cáceres (Convento cacereño de San Francisco)

pinceles a partir de la copia de los grandes maestros, fue el campo religioso el más cultivado por el placentino Álvarez Gata. Así lo ponen de manifiesto obras pobladas con jóvenes muchachos vestidos con sotana roja y en algo distraídos

agrios (...); aunque bien realizada, resulta un tanto fría». PIZARRO GÓMEZ, F. J., y TERRÓN REYNOLDS, M.ª Teresa: *Catálogo de los fondos pictóricos y escultóricos de la Diputación Provincial de Cáceres* (Cáceres, 1989), p. 39. Teniendo en cuenta lo que afirma Nicolás Díaz, contemporáneo de Nicanor Álvarez Gata, y la dedicación que tuvo el hospital de Santa María desde su fundación (TORO, Luis de: *Descripción de la Ciudad y Obispado de Plasencia*, presentada y comentada por Marceliano Sayáns Castaños -Plasencia, 1961-, pp. 37 y 19 de notas), es más que probable sea justo relacionar el lienzo antedicho con el pintor que nos ocupa.

Nicanor Álvarez Gata. *Último momento del Santo en la enfermería* (1895).
Santuario de San Pedro de Alcántara. Arenas de San Pedro (Ávila).

de su atención, como los reflejados en el óleo que representa la *Clase de canto* (Roma, 1889), conservado en la Diputación Provincial de Cáceres, colección que asimismo custodia el *Triunfo del paganismo sobre el cristianismo* (Roma, 1890), de clara orientación alegórica, intención moralizante e inspiración davidiana, con posturas estereotipadas y figuras semidesnudas que demuestran un buen conocimiento del estudio anatómico que en nada se aparta de lo que son los cánones clásicos. El santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro (Ávila), permite admirar, a través de la obra *Último momento del Santo en la enfermería* (1895), el tratamiento concedido por el artista a la narrativa hagiográfica encaminada a ensalzar la humildad del reformador de la orden franciscana, en un ambiente dramático y recogido, de luces dirigidas y visión sobrenatural en línea

con nuestra pintura del Siglo de Oro³⁶. Se trata de un estilo que propende, en general, a un dibujo academicista, de netos contornos, en virtud del cual ejecuta las figuras y decoraciones de cuidadas composiciones y lumínicas diagonales, donde los contrastes de luces en ningún momento resultan efectistas; son escenarios de grandes perspectivas geométricas y esmerada escenografía ambiental a tenor de los múltiples detalles en ella desplegados. Las gamas armónicas de color resultan en ocasiones frías y antinaturalistas.

Obras como el *Retrato del futuro rey Alfonso XIII* (Madrid-Ávila, 1881), propiedad de la Diputación de Cáceres, o el retrato ejecutado a carboncillo sobre papel de don *Manuel López Hernández* (1912), alcalde de Plasencia, son ejemplos de la práctica retratística que, asimismo, cultivó Nicanor Álvarez Gata a lo largo de su carrera. Este último trabajo mencionado fue un regalo del artista a su discípulo Manuel Álvarez³⁷.

La obra del barcarroteño *José Caballero y Villarroel* (Barcarrota, 1842-Badajoz, 1877) puede ser enjuiciada tanto desde la órbita del monaguillismo y la pintura de costumbres folklóricas en general, como desde la perspectiva de géneros tradicionales—el bodegón o el paisaje—y la pintura de historia, en la que ejecutó importantes composiciones. Nacido en la localidad pacense de Barcarrota el 17 de septiembre de 1842³⁸, inició su formación en las Bellas Artes bajo los auspicios de don José Gutiérrez de la Vega, hijo del homónimo pintor sevillano y profesor de dibujo en el Instituto de Badajoz desde 1857. Con 22 años de edad se trasladó a Madrid para proseguir sus estudios en la Escuela Especial de Pintura de la Academia de San Fernando, gracias a la ayuda dispensada por su paisano don Anacleto Méndez, una importante personalidad en la vida cultural de Badajoz, que ese mismo año había fundado el diario político *El Progreso*.

En 1866, y aprovechando su estancia en la capital española, concurrió a la Exposición Nacional de Bellas Artes con los bocetos de tres *Bodegones*, de correcta factura. Su participación en el Certamen fue paralela a un período de formación en el que realizó numerosas copias en el entonces Real Museo de Pinturas, así como estudios del natural y algunos retratos de su padre y del Sr.

³⁶ Tuvimos oportunidad de contemplarlo en Cáceres en la exposición celebrada en torno a *San Pedro de Alcántara y su tiempo* (Plasencia, 1990), pieza n.º 55 del catálogo.

³⁷ Este cuadro, al igual que el titulado *Lección de Canto*, figuró en la exposición *Plasencia. Patrimonio documental y artístico* (Plasencia, 1988), pp. 112 y 114.

³⁸ OSSORIO Y BERNARD, M.: *op. cit.*, pp. 112-113. DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º I, p. 119.

don José Rangel. Durante su estancia en la Academia fue condiscípulo de Felipe Checa y Francisco Pradilla, lo que en parte también contribuye a explicar su completa formación académica.

A finales del año 1867 logró ser pensionado por la Diputación Provincial de Badajoz para proseguir su carrera en Madrid. Continúa con la práctica frecuente en la formación de todo buen pintor académico, y remite algunas copias de las obras más importantes de estos momentos en el panorama pictórico español: el *Testamento de Isabel la Católica*, de Eduardo Rosales, que probablemente contempló en la Exposición Nacional celebrada en el año de su llegada a Madrid, y *Los comuneros de Castilla*, copia de Antonio Gisbert depositada en el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz. Como obra original envía el lienzo titulado *La visita hecha por Carlos V a Hernán Cortés, hospedado en 1528 en casa del duque de Béjar*, un trabajo que el autor dedicó a la Diputación, su mecenas, y que en la actualidad exhibe el Museo de Bellas Artes de la ciudad: dentro de una ambientación estrictamente arquitectónica, centran la obra los asistentes a la entrevista que tuvo lugar en Toledo y relata Díaz del Castillo, con la más que

José Caballero Villarroel. *La Sacristía* (Sin fecha).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

probable asistencia del matrimonio Los Cobos, doña María de Mendoza y su marido Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y Comendador Mayor de León. La asiduidad con la que Caballero y Villarroel visitaba el Real Museo de Pinturas permite apreciar algunas influencias de Tiziano en la iconografía empleada para el egregio emperador, o en el aspecto de la dama, muy parecido al de la emperatriz Isabel de Portugal. No obstante lo dicho, el lienzo adolece un colorido bastante seco y una factura no resuelta con suficiente versatilidad.

En 1871 presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes varias *Cabezas* y un conjunto de tres *Bodegones* de pequeño formato y, en general, sobrios de color como suele ser lo habitual en la práctica del artista; destaquemos el titulado *Peces y frutas*, conservado en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. También se muestra sobrio en los retratos que ejecuta, bastante sintéticos en cuanto a la técnica, como el dedicado al pintor *Julián Jaleana*; acertado realismo presenta la figura de un *Campesino*, depositado, al igual que el anterior, en el Museo badajoceño. Una gama cromática de mayor empaste y variedad utiliza en los paisajes o en las vistas de interiores: *Interior de un patio* (Badajoz. Museo de Bellas Artes).

Pero aparte de esta serie de obras, José Caballero y Villarroel es más conocido por el lienzo titulado *La sacristía* (Badajoz. Museo de Bellas Artes): la temática costumbrista está enclavada dentro de la órbita del monaguillismo de un Eduardo Sánchez Sola, particularmente especializado en un género con el que plasmó amplia nómina de monaguillos fumando en la sacristía, jugando a los toros o a las cartas y, en general, haciendo diabluras al sacristán. El asunto de Villarroel presenta un corro de niños en el que uno de ellos está bebiendo, otro permanece subido a una silla junto a la ventana mientras que otro se asoma a la puerta, siendo testigo silente, vigía expectante y activo partícipe de esta escena narrativa y anecdótica, caracterizada, en cuanto a la técnica, por la factura abocetada que presenta.

También fue cultivada la temática del monaguillismo por el pintor talaverano **Juan Carmona Sierra** (Talavera la Real, 1863-Badajoz, 1941). Nacido el día 13 de noviembre de 1863, supo compaginar sus estudios en materia eclesiástica con las clases de dibujo y pintura que recibía de Felipe Checa en Badajoz, en la Escuela Municipal de Dibujo: de este momento datan obras como la titulada *Cabeza de estudio*, de 1890 y depositada en una colección particular, donde demuestra la habilidad que ya tenía en el versátil manejo de la técnica pictórica aprendida.

En 1903, ordenado ya presbítero, participó en la Exposición de pintores castellanos de Béjar, donde obtuvo la Primera Medalla. Al año siguiente, 1904, acudió a la Exposición Nacional de Bellas Artes con siete obras de entre las que

cabe destacar *Clericalismos*, *Albarregas y los Milagros o Pan caliente y San Serván*. A la edición del Certamen celebrada en 1906 envió dos bodegones de gran formato y una composición de figuras titulada *En la sacristía*, dentro de lo que fueron los dos ámbitos, temático y técnico, por los que discurrió la mayor parte de su producción.

Una de las obras más representativas de su serie de figuras en grandes composiciones la tenemos en el título con el que fue galardonado con Primera Medalla en la Exposición del Ateneo de Badajoz de 1904, *Las últimas chupadas* (Colección particular): refleja las travesuras de un desobediente grupo de monaguillos que consumen una botella de vino medio vacía mientras otros se empeñan en encender un cigarro con la llama de una vela. Temática, la del monaguillismo, que cultivó junto a temas más castizos, como la *Gitanilla* (1906), y, sobre todo, los bodegones, generalmente de pequeño formato y tratamiento somero.

La trayectoria profesional de artistas como **José Bermudo Mateos** permite enjuiciar el campo temático de la pintura academicista extremeña decimonónica, más apegada, sin embargo, al género costumbrista de ambiente rural proclive a la recreación de escenas bucólicas con personajes en campos de labor y faenas agrícolas, dotadas de un lejano horizonte que opera la simbiosis entre nubes y lomas redondeadas, típicas de nuestro paisaje de montaña, y como fórmula frecuente. Nacido en el arrabal trujillano de Huerta de Ánimas en 1853³⁹, José Bermudo Mateos complementó su formación en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde años más tarde ingresaría como profesor, realizando viajes y exposiciones en Europa y América. Desde 1876 figuran títulos de su producción en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes: en la edición de este año presentó el cuadro titulado *Una bacante*, y en la de 1881 *Antes del baile*, una representación de costumbres típicas de la provincia de Cáceres⁴⁰. También estuvo presente en la Exposición Nacional celebrada en 1884 con *Los presentes para la boda y Eudore et Cymocée dans l'amphitéâtre*, un asunto de *Les Martyrs*, de Chateaubriand⁴¹. Posteriormente, obtendría dos sendas Medallas de Tercera Clase, una en 1892 por la obra *Bajo la toldilla* —tema anecdótico que envió junto a *Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo Vázquez*, *Un cigarro*

³⁹ Según ha señalado recientemente LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M.: *La Pintura Extremeña (1880-1918)...*, op. cit., p. 290, que retrasa en tres años la fecha originalmente aportada por Díaz y Pérez. DÍAZ Y PÉREZ, N.: op. cit., T.º I, p. 99.

⁴⁰ OSSORIO Y BERNARD, M.: op. cit., p. 83.

⁴¹ DÍAZ Y PÉREZ, N.: op. cit., T.º I, p. 99.

José Bermudo Mateos. *¡Vaya un par!* (c.1929).
Cáceres. Palacio de la Diputación Provincial.

que no arde, *Echadora de cartas*, *En Guiñol: los palos del Pierrot*, *Lección de baile* y *Un ángel más*— y otra en 1895 por *Fuego a bordo*. En 1899 y 1901 fue condecorado⁴², ya que su participación en los certámenes de la capital española se prolongó durante las primeras décadas del siglo XX. En 1920 presenta la obra titulada *Buenos amigos* (Diputación Provincial de Cáceres), un cuadro de ambiente pastoril y referencias campesinas alejadas de la realidad ante el idealismo bucólico, no desprovisto de cierto amaneramiento, que envuelve la composición. Tratamiento semejante presenta la obra *¡Vaya un par!* con la que participó en el pabellón de Extremadura de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929⁴³,

⁴² PANTORBA, Bernardino de: *Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes* (Madrid, 1948. Reedición, Madrid, 1980), pp. 146, 156 y 377. *Vid., etiam*, BANDA Y VARGAS, Antonio de la, «Artistas extremeños galardonados en las exposiciones nacionales de Bellas Artes», *R.E.E.*, T.º LII (I) (Badajoz, 1996), p. 160.

⁴³ PANTORBA, B. de: *op. cit.*, p. 377.

lienzo del que constituye una variante el depositado en la Diputación de Cáceres. La composición, que viene a ser una idealización del género costumbrista, le valió para ser condecorado con la Cruz de Caballero de Isabel la Católica.

Bermudo Mateos orienta el lenguaje figurativo del realismo decimonónico, edulcorado en algunas ocasiones, hacia el ámbito temático del costumbrismo romántico más casticista. En obras como la acuarela titulada *Una maja*, de 1881 y conservada en el Museo Provincial de Cáceres, hace especial hincapié en un traje de reflejos lumínicos, dotado con la típica mantilla de encajes de seda y escasos vuelos que toman forma en un patio con abundante vegetación y macetas apiladas al fondo. Sin embargo, no será tanto el majismo como el género pastoril, aparte de los cuadros de historia, lo más genuino de su producción. *Buenos Amigos* y *¡Vaya un par!*, ambos en la Diputación de Cáceres, son buenos ejemplos de esta serie de lienzos donde se propone y logra reflejar un ambiente rural de orientación idealista y bucólica, cuyos personajes, distribuidos sobre todo en el primer término de la composición, permanecen presos de su entrañable cotidianeidad y carecen de cualquier vínculo con la realidad social. Son pinturas que ponen de manifiesto una sobrada capacidad dibujística y bien aprendida enseñanza académica, que toma cuerpo en escenas muy descriptivas en ocasiones, con luminosas gamas cromáticas a través de las cuales el lejano horizonte del paisaje rezuma equilibrio, serenidad y ponderación. Esta visión complaciente del campesinado la retoma y repite en obras como *Corrida de cintas*, *El vaquero* o *Camino de las viñas*.

No fue la temática de historia uno de los campos más cultivados en nuestra pintura extremeña, aunque no por ello dejó de tener una importante representación, sobre todo a la hora de participar en las Nacionales de Bellas Artes, cuyos jurados valoraban la obra en función de la importancia del tema representado y la exactitud de los detalles. Ante tales premisas, y con la finalidad de obtener algún galardón, presentó José Bermudo Mateos al certamen de 1887 el lienzo titulado *Alfonso XII visitando a los coléricos de Aranjuez* (Madrid. Museo Municipal), así como el cuadro *Los hijos de Antonio Pérez ante Rodrigo Vázquez* (Museo del Prado, depositado en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña) al celebrado en 1892, convocatoria donde obtendría, como hemos visto, la Tercera Medalla por la obra *Bajo la Toldilla*.

Se trata, como vemos, de una amplia nómina de artistas en los que persiste el realismo cotidiano, íntimo y sencillo, reflejo, a su vez, y en el caso particular de los pintores oriundos de la provincia de Badajoz, de la pintura costumbrista y realista del granadino José Gutiérrez de la Vega. En esta línea, y aparte de los citados, cabe hacer mención de otra serie de artistas contemporáneos e inmersos

dentro de la estética academicista. Reseñemos de **Manuel Jiménez Dualde** (Badajoz, 1846-1888) los varios retratos al carboncillo sobre algunos de los presidentes de la Diputación de Badajoz, cuya pensión le permitió ampliar los estudios iniciados con su maestro Nicolás Megía. **Braulio Pizarro Sáinz** (natural de Albuquerque, 1854), discípulo de Felipe Checa, encaminó su trayectoria al género del bodegón, con el que participó en la Nacional de Bellas Artes de 1881 y en la Regional Extremeña de 1892. Conserva el Museo Provincial de Badajoz una acuarela titulada *Soldado*, copia a su vez de una original de su maestro. **Leonardo Rubio Donaire** (Almendralejo, 1867-Badajoz, 1944) fue también discípulo de Felipe Checa y llegó a ejercer como profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de la capital pacense. El esbozo al carboncillo del Museo de la ciudad, titulado *Un árabe*, está emparentado con la temática orientalista de su afamado contemporáneo Nicolás Megía. Óleos como la *Rivera de Olivenza* o el apunte sobre el *Cortijo de Casareno* nos hablan de un artista igualmente aficionado a cultivar el paisaje de su propia tierra. Para la decoración del techo del primer salón de juego del Casino de Badajoz, realizó un panel decorativo al óleo —*El Juego*, copia a su vez de uno de los techos del Palacio de Linares, en Madrid y original de Francisco Pradilla.

Técnicas muy diferentes cultivó a lo largo de su trayectoria profesional **José Rebollo López** (Badajoz, 1871-1928): el óleo, la acuarela, el guachey el dibujo a pluma o lápiz fueron procedimientos habituales de un amplio repertorio con el que supo captar escenas costumbristas de lenguaje acertado y facilidad compositiva, aunque no destacó especialmente; son interesantes aquellas piezas que reflejan la ingenuidad de unos niños recostados en el quicio de la puerta o la que nos muestra un *Campeño portugués bebiendo a la luz de un candil* (Badajoz. Museo Provincial). El dibujo sobre *Molinos* o el óleo con los *Pinos* como protagonistas, ambos en el Museo de Badajoz, son excelentes ejemplos para ver la técnica de un paisajista que a menudo siente predilección por los celajes que luego retomará Adelardo Covarsí. *Peces y frutas* es tan sólo una pequeña muestra del gran conjunto de bodegones que llegó a realizar a lo largo de su carrera, susceptibles de ser divididos en dos etapas que tienen como punto de inflexión la muerte de su maestro Felipe Checa. Tras el fallecimiento del artista con el que estudió pintura y dibujo —enseñanzas luego complementadas bajo los magisterios del pintor José Arpa y el arquitecto municipal Tomás Brioso—, fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, donde ejercía como profesor de Dibujo Geométrico y Artístico desde 1900. Su inquieta personalidad, proclive a los viajes (París, Londres, además de varias ciudades italianas) y a participar en las sociedades recreativas y culturales como el Liceo de Artesanos y el Centro Obrero, hicieron de él un hombre conocido y en muchos casos reclamado para

diseñar escenografías de actos efímeros, que vienen a complementar una amplia dedicación donde, asimismo, estuvieron presentes los retratos a personajes de su contemporaneidad, al igual que las caricaturas y dibujos de lo que es, efectivamente, la obra múltiple de un artista polifacético.

Sin embargo, en el panorama pictórico extremeño de la segunda mitad del siglo XIX, y contemporáneos e inmediatamente sucesores o predecesores de los autores hasta ahora reseñados, es necesario hacer mención aparte de dos importantes personalidades artísticas que brillan con luz propia en la provincia de Badajoz y su decimonónica capital: Felipe Checa Delicado y Nicolás Megía y Márquez, que en más de una ocasión coincidieron en eventos culturales como la importante Exposición Regional Extremeña de 1892, o en el Pabellón de Extremadura instalado en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, donde obras suyas figuraron a título póstumo.

Al igual que Zurbarán, «la búsqueda de una mayor depuración y síntesis dentro de una misma idea»⁴⁴ presidió la trayectoria artística de Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906), el pintor extremeño mejor dotado del siglo XIX junto a Nicolás Megía, e inmortalizado para siempre en sus anecdóticas y satíricas escenas de interior y las recreaciones materiales, lumínicas y excelente tratamiento realista de una vasta producción encaminada a preservar las frutas, cestos y viandas de nuestras mesas, así como a reflejar el amplio paisaje floral de los patios y jardines extremeños, de los que en más de una ocasión elevó a categoría artística sus claveles, rosas y geranios. Una intensa actividad pictórica que complementa con la docencia, fundando en Badajoz, en 1874, la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura⁴⁵, luego transformada en Escuela de Artes y Oficios donde fue maestro de Adelardo Covarsí, Braulio Pizarro Sáinz, Leonardo Rubio o José Rebollo López, en los que ejerce una decidida influencia, sobre todo en el primero de los aludidos.

Nacido el 24 de marzo de 1844⁴⁶, la innata predisposición que siempre demostró hacia la pintura le permitió el consentimiento de su familia para estudiar con el pintor granadino José Gutiérrez de la Vega en el Instituto Provincial de Badajoz, iniciando a los 16 años una decidida vocación pictórica. En 1864 se

⁴⁴ PEDRAJA MUÑOZ, F.: «El pintor Felipe Checa», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), p. 265.

⁴⁵ LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M.: *La pintura extremeña (1880-1918)...*, *op. cit.*, p. 290.

⁴⁶ Sobre el pintor tenemos una primera aproximación en la obra de OSSORIO Y BERNARD, M., *op. cit.* pp. 156-157.

trasladó a Madrid para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Pintura, bajo el magisterio del pintor romántico aragonés Pablo Gonzalvo, cuya especialización en el tema del paisaje arquitectónico y monumental del romanticismo español no cautivaría tanto a Checa como sus escenas de interior —*Las once del señor cura*—, que tomó el badajoceño como incentivo para la trayectoria que posteriormente le iba a caracterizar. También recibió clases en Madrid de Joaquín Espalter, resuelto pintor en calidad de retratista, tema histórico o escenas overbeckianas.

A fines del año 1867 la Diputación Provincial de Badajoz le concedió una pensión para continuar su carrera en Madrid, desde donde remite una serie de copias a partir de maestros como Antonio Gisbert y *Los Comuneros de Castilla* (Badajoz. Museo de Bellas Artes), o el original con *Luis de Morales visitando a Felipe II en Badajoz, en casa del Marqués de la Lapilla* (Badajoz. Museo de Bellas Artes): lienzo para el que Checa tomó como punto de partida lo que al respecto glosó Antonio Acisclo Palomino y Velasco en *Vidas de los pintores y escultores españoles*⁴⁷, sobre la visita del pintor al monarca español, hospedado en la casa del Sr. Fonseca, marqués de la Lapilla y el más portentoso caballero de Badajoz⁴⁸. La escena se desarrolla en un salón sencillo, de arquitectura renacentista y artesonado de madera, donde tres ámbitos espaciales sucesivos son estructurados en profundidad y diferenciados en virtud de una iluminación de variable intensidad, que proporciona al cuadro gran riqueza cromática. En primer término aparece efigiado Luis de Morales como un hombre ya maduro, viejo, al lado del monarca, vestido con el habitual terciopelo negro y sentado delante de un pequeño doselete rojo adosado a la pared, junto a una mesa en la que despacha a su secretario. En segundo plano, un pasillo fuertemente iluminado permite la transición a un tercer ámbito donde se recorta la imagen de un alabardero. Monarca y pintor comparten en esta ocasión un mismo espacio, dentro de una temática historicista escasamente cultivada por Felipe Checa.

Con *La pesca*, un *Autorretrato* y dos *Bodegones* participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871. Durante estos años de aprendizaje prosigue sus estudios y realiza copias a partir de las obras de grandes maestros atesoradas en el Real Museo de Pinturas —Diego Velázquez, Francisco de Goya, Tintoretto

⁴⁷ PALOMINO, Antonio: *El Museo Pictórico y Escala Óptica*, T.º III: *El Parnaso español pintoresco y laureado con las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles* (Madrid, por la Vda. de Juan García Infanzón, 1724), cap. XX (Madrid, 1947), pp. 800-801.

⁴⁸ DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º I, pp. 182 y ss.

o Nicolás Poussin—, hoy custodiadas en la pinacoteca de Badajoz y prácticamente todas ellas fechadas en 1871, aunque también realizó diferentes trabajos en esta línea para el extranjero. Complementan este cúmulo de actividades sus publicaciones: *La pintura en Extremadura*, impresa en *El Eco de Extremadura* del 18 de mayo de 1873, residente ya en Badajoz, versa sobre la eterna lucha de la falta de protección al género pictórico.

En 1875 obtiene una Mención Honorífica en los Juegos Florales de Sevilla, ciudad desde donde se traslada a Málaga para ejercer como profesor en la Escuela de Bellas Artes de la ciudad, según indica Baltasar Peña Hinoja en su libro sobre los *Pintores malagueños del siglo XIX*⁴⁹. A partir de este momento mantendrá continuos contactos con estas ciudades, sobre todo con la sevillana y sus series de actividades expositivas.

A pesar de que nunca obtuvo ningún galardón en los Certámenes Nacionales, no por ello dejó de acudir a sus diferentes ediciones. A la Exposición de 1881 envió, entre otros lienzos, el titulado *Aprovechar la ocasión*, exponente de una temática costumbrista, captada desde una óptica satírica, anticlerical y doméstica, aunque sin intención moralizante, en la que ampliamente venía ejercitándose desde al menos 1875 —*La devanadera* (Badajoz. Museo Provincial)—, y que fue objeto, en 1878, de una dura crítica por parte de la autoridad más conservadora del Madrid decimonónico, que reaccionó con la retirada de varios cuadritos de costumbres, «atentos a los vicios humanos» protagonizados por miembros del estamento clerical, que el artista exhibía durante unos días en el escaparate de una tienda de la Puerta del Sol, según ya comentaba Ossorio⁵⁰. Como reacción a la crítica moralizante Díaz y Pérez se expresó en los siguientes e ilustrativos términos: «¿Qué representaban ellos? ¿Qué son en sí? Pues un cura viendo a un majo sevillano bailar el jaleo al compás de una guitarra, que rasgúa una morena también de Andalucía. Este es uno. El otro es un cura sentado al brasero, en el momento de dormir una difícil digestión, y una muchacha que le aplica el fuelle y lo agita entre sus manos, sin duda para refrescar el cerebro del gastrónomo presbítero»⁵¹. Del primero se conservan algunas fotografías realiza-

⁴⁹ PEDRAJA MUÑOZ, F., *El pintor Felipe Checa. 150 aniversario, op. cit.*, p. 49.

⁵⁰ OSSORIO Y BERNARD, M.: *op. cit.*, pp. 156-157.

⁵¹ DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º I, pp. 182 y ss. El artículo fue originalmente publicado en *El Eco*, revista ilustrada, n.º 96, de 30 de noviembre de 1878, pp. 345 y 346, luego reproducido en *La Mañana*, diario de Madrid, y en *El Eco de Extremadura*, de Badajoz.

das en Sevilla a partir de cuadros de género de temática similar. Vienen a ser el contrapunto pictórico del anticlericalismo literario del momento representado por Benito Pérez Galdós, Juan Varela o Leopoldo Alas, Clarín, plasmado por Checa en estas escenas de interiores, de pequeño formato y acaso inspiradas en los cuadros de género de la pintura holandesa, que conocía a raíz de sus frecuentes visitas a los museos madrileños. Entre los títulos conservados en el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, *La visita del vicario* (1878) es susceptible de ser interpretada como un antecedente de la que José Gutiérrez Solana ejecutará en 1926 sobre *La visita del Obispo*; asimismo, destaquemos *El cura y el ama* (1881), *El cura y su sobrina* (1883), *Venga lo fresco* (1883) o *Aprovechar la ocasión* (1896), probable versión del expuesto en 1881 y ejemplo del ya referido monaguillismo, anticlerical y de intención satirizante, aunque algo pueril si

Felipe Checa Delicao. *Venga lo fresco* (1883).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

comparamos la escena con aquellas más duras de Pérez Galdós. Los cuadros, en atención a lo doméstico, son muy descriptivos en los detalles anecdóticos, de factura apretada, propendiendo a un dibujo en todo momento equilibrado con el vivo tratamiento cromático y las direcciones lumínicas que coadyuvan a una perspectiva geométrica muy señalada. Lozano Bartolozzi ha comparado en alguna ocasión esta línea temática con la del inglés Hogarth del siglo XVIII, en orden a una crítica del ambiente social, carente por completo de intención moralizante⁵². En 1892 fue suscitado de nuevo el descontento de los sectores más conservadores de la sociedad, badajocena en esta ocasión, a raíz de la participación de Checa en la importante Exposición Regional Extremeña de 1892, donde presentó «once cuadros de costumbres y diez bodegones»; la reacción no se hizo esperar y el periódico *La Lid Católica* pidió su retirada por considerar las pinturas de curas y amas ofensivas «para la moral y los sentimientos de nuestro pueblo», razón por la cual fueron cubiertas con un velo el día de la inauguración⁵³.

En la Exposición General de Bellas Artes de Barcelona, celebrada en 1891, obtuvo una Mención Honorífica por participar con dos obras englobadas dentro de otra de las líneas temáticas por las que encauzó su pintura: los bodegones, junto a los cuales cabe hacer mención de los cuadros de flores. Ejecutados dentro de un realismo cercano a los tradicionales bodegones del Barroco, la sobriedad cromática confiere unidad plena a la pintura, dentro de una concepción estructural que dignifica los objetos, de cobre patinado y gastada superficie, junto a los que figuran las texturas y calidades de cristales, manzanas, uvas, pomelos o nueces. Especial distingo confiere la crítica histórico-artística a los titulados *El pollo pelado* (1881) o el *Bodegón del melón* (1904), junto a los que situamos *Uvas y melocotones* (1886), *Cobre y frutas* (1892) o *Bodegón del jarrón de Talavera* (1899), todos ellos conservados en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, que asimismo custodia la más amplia colección de cuadros de flores, surgidos de la directa observación del natural y siempre captados en la intimidad de su formado: *Rosa blanca y rojas* (1880), *Geranios* (1900), *Campanitas* (1900), *Lirios* (1904), etc.

⁵² LOZANO BATOLOZZI, M.ª del M.: *La Pintura en Extremadura*, op. cit., p. 41.

⁵³ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.: *El IV Centenario...*, op. cit., pp. 237-238. Una vez concluido el acto de inauguración, las pinturas fueron descubiertas, a pesar de que en un principio se había hablado incluso de su retirada de la exposición.

Junto al género bodegonista y la temática costumbrista de pícaro sátira también cultivó Felipe Checa cuadros de soldadesca –*Soldado de los Tercios* (1875), *Lectura de la Orden de Marcha*–, escenas de amable costumbrismo pintoresquista –*Mujeres en la fuente* (1901)–, retratos públicos –*Alfonso XII*– o familiares y personales, y alguna obra mitológica –*Venus, ninfa y el amor*–, casi todos ellos depositados en la pinacoteca de la ciudad de Badajoz.

En 1903 obtiene el Diploma de Honor en la Exposición Regional de Béjar, uno de los máximos galardones, fruto de su actividad expositiva, que en todo momento supo compensar con su faceta como articulista, para la que en alguna ocasión llegó a emplear seudónimo, abogando siempre por el tradicionalismo y criticando en alguna ocasión a Eugenio Hermoso. Fallece en la ciudad de Badajoz en 1906.

La práctica de un estilo realista descriptivo, de formación y tradición académica, aunque muy versátil a la hora de tomar cuerpo y forma pictórica definitiva sobre el lienzo, caracterizó el decurso profesional del fuentecanteño **Nicolás Megía y Márquez** (1845-Madrid, 1917), que hábilmente supo aprovechar y desarrollar para dar forma a temas de tradición romántica, con especial atención al pintoresquismo costumbrista, al exótico orientalismo *pompier* o la pintura de género, que, en su caso particular, y al igual que sucedió en el panorama pictórico nacional, llegó a competir con la oficial de historia, prácticamente relegada a las necesidades impuestas por los estrictos condicionantes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Ya en su época fue considerado como uno de los mejores artistas españoles del momento, hábil en el tratamiento de diferentes técnicas con las que demostró gran capacidad y ejecución creadora: el óleo, los dibujos a lápiz o plumilla de varios desnudos masculinos y femeninos, entre otros muchos temas, y, sobre todo, sus cotizadas acuarelas.

Nació Nicolás Megía y Márquez el 6 de diciembre de 1845 en Fuente de Cantos, en el seno de una familia campesina cuya acomodada situación económica le permitió cursar estudios fuera de nuestras fronteras regionales. Tras concluir la Segunda Enseñanza en el Instituto Provincial de Sevilla, se trasladó a Madrid con el convencimiento de cursar la carrera de medicina, que, sin embargo, abandonó en el tercer año para empeñarse con mayor dedicación a las clases particulares de pintura, ya iniciadas previamente con Domingo Valdivieso. Fue discípulo de José Casado del Alisal, reiterado ganador en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y uno de los representantes más acérrimos de la veta realista y casticista dentro del cuadro de Historia en nuestra nación. Con ambos magisterios logró Megía y Márquez el ingreso en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid; las Medallas de Oro que obtuvo en los primeros

años le permitieron poco después disfrutar un pensionado de la Diputación de Badajoz⁵⁴ para viajar a Roma y completar su formación.

El año de su llegada a la capital italiana, 1872⁵⁵, fue el mismo del regreso a dicha ciudad del catalán Mariano Fortuny y Marsal, un artista cuyo *preciosismo* –*fortunismo*– marcó el desarrollo del cuadro de género en España, dentro de un estilo cargado de virtuosismo y observación del natural, con una pintura decorativista, suntuosa, enérgica, plena de color y luminosidad. Asimismo, durante la segunda mitad del siglo nuestra pintura nacional de género estuvo marcada por el costumbrismo de época derivado de Meissonier, así como por el realismo iniciado por Martí y Alsina y continuado por sus discípulos, formados en el estudio de los maestros flamencos, holandeses y españoles del siglo XVII. Tres orientaciones estilísticas que definen lo fundamental del período y marcan, las dos primeras, el desarrollo pictórico de Megía y Márquez, que prolonga su estancia en Italia hasta 1875 gracias a la pensión que obtuvo de la Academia de España en Roma (1873-1875)⁵⁶.

De esta etapa data el óleo *La Ciocciara. Campesina napolitana*, conservado en el Museo Provincial de Badajoz y ejemplo de un costumbrismo pintoresquista que recuerda la obra de artistas italianos del siglo XIX, como Vincenzo Migiano, versados en la pintura castiza y folklórica de la tierra y sus gentes. Complementa la producción italiana una serie de acuarelas en las que coincide, en cuanto a tratamiento técnico, con la voluntad de improvisación y abocetamiento de Mariano Fortuny, con especial atención a la expresividad derivada de la materia pictórica y las masas tonales: personajes como *La Napolitana* o *El trovador*, en el Museo Provincial de Badajoz, están rodeados de un ambiente urbano y popular que potencia la captación del tipo humano, engalanado con el traje regional en el caso de la campesina, y que en obras posteriores sustituye con un fondo neutro levemente matizado y utilizado para jugar con el contraste plástico entre las zonas acabadas y abocetadas: *Un espadero*, *Señora con mantilla*, *Un torero*, *Pastora*, etc., reflejan la perfección técnica alcanzada por Megía como acuarelista a lo largo de su carrera; faceta reclamada por marchantes y coleccionistas españoles y extranjeros, atraídos por la proximidad de los temas representados, populares aunque tamizados por el filtro

⁵⁴ DÍAZ Y PÉREZ, N.: *op. cit.*, T.º II, p. 26. PANTORBA, B. de, *op. cit.*, p. 439.

⁵⁵ OSSORIO Y BERNARD, M.: *op. cit.*, p. 439.

⁵⁶ ARAYA IGLESIAS, C.: *Exposiciones artísticas...*, *op. cit.*, p. 401.

culto, decorativistas y sin pretensión de trascender más allá de la contemplación y goce estético. El nombramiento como presidente de la Asociación Nacional de Acuarelistas supondría el reconocimiento oficial de la sociedad hacia el artista.

En la serie de viajes realizados por Europa a finales de los años setenta destaca especialmente el que emprendió en 1878 hacia la ciudad del Sena, palpitante entonces en las visiones lumínicas asimiladas por la técnica impresionista, que, sin embargo, no lograron captar la atención de nuestro artista, más identificado con Meissonier o las "manolas" de Fortuny. De este momento datan obras firmadas entre 1879 y 1880, año este último al que corresponde el lienzo *Laboremus* (Madrid. Museo del Prado⁵⁷, con réplica en el Museo de Badajoz), también conocido como *Estudiante tocando la guitarra*, *El estudiante de Salamanca*—título que figuró cuando fue expuesto en el Salón de París de 1880—o *Un estudiante español en el siglo XVII*, citado por Ossorio⁵⁸; no obstante, y como ha señalado Lozano Bartolozzi, los detalles reflejados en la habitación nos obligan a retrotraer la escena a la centuria setecientista: las *rocallas* y *ces* del espejo hablan de una etapa especialmente apreciada por los románticos españoles, el Rococó. Se trata de una obra costumbrista susceptible de ser interpretada como una versión decimonónica de la *Vanitas* barroca, protagonizada por un joven estudiante con atuendo de la época, más inclinado a las notas musicales de una guitarra que utiliza para amenizar las partidas de cartas y emplea en sus devaneos amorosos, con trágicos finales en duelo tras la noche de embrujo soñado—la baraja desperdigada por el suelo, la espada, una rosa sobre lo que parece ser un papel de carta o la bota de vino, remiten a todo tipo de aventuras nocturnas—, y menos preocupado por la vida reflexiva e intelectual aludida con la calavera, los libros, las plumas y el tintero. La obra está inspirada en el tema del *Músico de Salamanca*, de José Jiménez Aranda, tan proclive al género de casacones, amable e intrascendente. Pero también se ha querido ver en la pieza una libre interpretación del famoso poema de José de Espronceda, *El estudiante*

⁵⁷ Obra procedente de la Donación Vitórica, incorporada a los fondos del Patrimonio Nacional desde 1968-69. PUENTE, Joaquín de la, *Donación Vitórica* (Madrid, 1969), s/p. El lienzo, firmado *Megía*, figura con el n.º 23 del catálogo. Tuvimos oportunidad de contemplar esta obra en la reciente Exposición celebrada en la Casa de Cultura del Concejo donbenitense: VV.AA., *Extremadura, fragmentos de identidad. Guerreros, santos, artesanos, artistas* (Madrid, 1998), pp. 328-329. El lienzo estuvo acompañado por otras piezas del pintor, junto al cual también tuvieron su representación Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, Timoteo Pérez Rubio e Isaías Díaz. *Vid.*, N.º Cat., 100 a 103 y 109 a 114.

⁵⁸ OSSORIO Y BERNARD, M.: *op. cit.*, p. 439.

Nicolás Megía y Márquez. *Laboremus* (París, 1880). Madrid. Museo del Prado.
Réplica en el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz.

de Salamanca (1840), dentro de lo que sería una personalidad ambivalente entre don Juan de Mañara y don Juan Tenorio, o el mismo Buscón de Quevedo.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884 participó con la obra titulada *En el harén* o *La Odalisca*, presente también en la muestra celebrada en Badajoz con motivo de la Conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América. La recreación en el decorativismo de una pintura de sabor exótico justificó el apego de las clases adineradas hacia este tipo de temática orientalista, de evidente tinte romántico y plena ejecución realista, reclamada en numerosas ocasiones a los marchantes europeos y americanos, y de cierta tradición en nuestra pintura de la segunda mitad del siglo XIX por este motivo: Mariano

Nicolás Megía y Márquez. *En el harén* (1884).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

Fortuny, el gerundés Tomás Moragas Torras, José Tapiro Barós o el mismo José Casado del Alisal, plenamente versado en los temas orientalistas que pintó precisamente en Roma, ciudad donde afirma Pedraja Muñoz ejecutó Megía la presente obra⁹⁹. Las alfombras, las telas damasquinadas, los pendientes y el collar de perlas o el komouz kirghiz que blande la joven en postura indolente, son elementos difundidos a través de descripciones literarias y empleados con erudición por el artista para recrear una escena donde la brillantez de los colores, combinados con gran viveza cromática y multitud de matizaciones, contribuye a exaltar el efecto decorativo de toda la composición. Con esta temática entra en relación la acuarela titulada *Un árabe* (Badajoz. Museo de Bellas Artes): la

⁹⁹ PEDRAJA MUÑOZ, F.: *Nicolás Megía Márquez (1845-1917). 150 aniversario* (Badajoz, 1995).

Nicolás Megía y Márquez. *Señora con mantilla* (sf).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

representación del tipo marroquí, con cierto prurito etnográfico, está en la órbita de *La batalla de Tetuán* del artista de Reus.

Tras haber participado en diversas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, obtiene la Segunda Medalla en 1890 por la obra titulada *Defensa de Zaragoza en 1809*⁶⁰ (Museo del Prado, depositado en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife), uno de los cuadros de mayores dimensiones de la producción del artista, donde la espontaneidad en su ejecución no está reñida con la rígida normalización que debía presidir la elaboración de un asunto de historia.

En 1902 es nombrado profesor numerario de dibujo artístico en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Madrid, de la que llegó a ser catedrático. Toda una

⁶⁰ PANTORBA, B. de: *op. cit.*, pp. 135 y 439. BANDA, A. de la: *op. cit.*, p. 161.

serie de éxitos cosechados a lo largo de su trayectoria, a los que se unen sus contactos con la Corte, probablemente a través del escritor y político Adelardo López de Ayala, que le posibilitaron pintar un retrato del rey Alfonso XII en 1875 y ser nombrado más tarde profesor de pintura de las Infantás, cargo que rechazó ante su negativa a someterse a las estrictas normas de etiqueta. Fue el retrato uno de los campos artísticos al que también dedicó parte de su producción, con cabezas bien caracterizadas y gran versatilidad a la hora de aplicar las gamas de color, como corresponde a un artista formado en la tradición académica. Así lo apreciamos en las obras conservadas en la casa familiar de Monesterio, donde su hija Rosario trasladó el estudio de Megía cuando murió en Madrid en 1917, en diferentes obras del Museo de Bellas Artes de Badajoz —*Retrato del doctor Castro, de un artista, un anciano, una señora*— o en el magnífico lienzo dedicado por el autor a su amigo y crítico de arte Jacinto Octavio Picón (Museo del Prado) durante su estancia en París en 1878.

LA PINTURA REGIONALISTA EN EXTREMADURA

En 1916 el crítico de arte José Francés inmortalizó la exposición que Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí celebraban en el Salón Esteva de Barcelona, con aquel famoso texto publicado en *El Año artístico* donde consignó la vigorosa tradición castiza española de los lienzos⁶¹. Fruto del sentimiento *intranacional* derivado del Desastre Colonial y abanderado por los escritores noventayochistas, el «volver al pueblo fue una consigna; se trataba de buscar la autenticidad en sus raíces, en el carácter físico y plástico de una España más verdadera que la burguesa y limitada Barcelona o el burocrático y sofisticado Madrid»⁶²: los hermanos Zubiaurre, Álvarez Sotomayor, Romero de Torres, López Mezquita, Rodríguez Acosta, Gonzalo Bilbao o Zuloaga son los representantes de un regionalismo que Sorolla supo resumir en los grandes cuadros realizados para la Hispanic Society de Nueva York⁶³. En nuestra región, y en opinión de tantos críticos e historiadores —Bernardino de Pantorba, Enrique Lafuente Ferrari, José Francés, Francisco Alcántara, Juan de la Encina, etc.—, fue Eugenio Hermoso

⁶¹ FRANCÉS, José: «Dos pintores extremeños en Barcelona», *El Año Artístico* (1916) (Madrid, 1917), p. 75.

⁶² LAFUENTE FERRARI, Enrique: «La pintura española y la Generalción del 98», *Arbor*, T.º XI, n.º 36 (1948), p. 455.

⁶³ La exposición que el Museo Thyssen-Bornemisza ha dedicado durante los meses de noviembre y enero de 1998-1999 a la espectacular visión sobre *Las Regiones de España*, pintada por Joaquín Sorolla en los últimos años de su vida a raíz del encargo que le hiciera Archer Huntington, y destinado a la biblioteca del edificio de la Hispanic Society of America

el máximo representante de esta tendencia nacional⁶⁴, que él encaminó hacia el descubrimiento de la entonces desconocida Extremadura. Una región hacia la que se repliegan distintos ámbitos de creación dentro de lo que podemos denominar un auténtico movimiento regionalista a todos los niveles: escultórico—Pedro de Torre Isunza—, literario—Luis Chamizo, Arturo Gazul o el controvertido Felipe Trigo—, fotográfico—Fernando Garrorena—, además de los escritos de Antonio Reyes Huerta o José López Prudencio, en cuya obra *Extremaduray España* (1903) reivindica un auténtico protagonismo para la región; cabe mencionar, asimismo, la *Revista de Extremadura* (1899-1911) y *Archivo Extremeño* (1908-1911), o la creación del Centro de Estudios Extremeños en 1927 como auténtico incentivo para toda una serie de investigaciones luego reflejadas en la *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, denominada *Revista de Estudios Extremeños* a partir de 1945.

Eugenio Hermoso Martínez (Fregenal de la Sierra, 1883-Madrid, 1963), de «ancho sombrero oscuro, cabellos generosos sin llegar a la melena pasada de moda, aire contemplativo y paso lento, espaciado, que detenía para emitir con su voz suave alguna observación intencionada o algún sentencioso pensamiento...», el «muchacho del alma» de Ramiro de Maeztu, fue el pintor de un mundo propio, «limitado, pero suyo», «el más puro y auténtico representante» de la pintura regionalista, de la «intrahistoria» de Miguel de Unamuno, de la «historia silenciosa, la de los pobres labriegos», de la «españolidad» referida por Laín Entralgo como nota peculiar de los escritores noventayochistas, decididos a ahondar en el conocimiento de los pueblos de España, y que el frexense, con «intimismo ingenuo», «voluntaria clausura» y «hermetismo recatado», empleó para retratar la pureza y frescura de los campos y sus paisanos extremeños, cuyas

de Nueva York, cierra el ciclo expositivo dedicado en nuestro país a la conmemoración del I Centenario del Desastre del 98 y su entorno cultural, político, etc. De nuestra región figuran en catálogo los gouaches sobre papel tituladas *Extremeños* y *Extremadura. El mercado* (estudio preparatorio), ejecutados por el valenciano como trabajos previos para el panel definitivo: trata de captar elementos característicos de nuestra tierra tomados a partir de su estancia en la ciudad de Plasencia entre los días 20 y 24 de octubre de 1917; cobran protagonismo los tipos regionales, tratados de forma muy sucinta y centrados en un paisaje urbano de casas encaladas sobre las que destaca la mole de la catedral al fondo. Se trata, en definitiva, de un ejemplo de la proyección internacional que adquiere ahora la visión de España. VV.AA.: *Sorolla y La Hispanic Society. Una visión de la España de entresiglos*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1998, pp. 323-324, n.º 71 y 72.

⁶⁴ Aunque para otros historiadores y críticos de arte como Juan Antonio Gaya Nuño fuera la pintura de Eugenio Hermoso «una de las más tópicas y superficiales». GAYA NUÑO, J.A.: *Arte del siglo XX*, Col. «Ars Hispaniae», T.º XXII (Madrid, 1977), p. 145.

esencias, bien conocidas por él, supo transmitir de forma magistral, según Díez Canedo, con una sobriedad y un acierto expresivo en sus rostros infantiles, que llamaron la atención de Maeztu, aunque siempre fueron sus cuadros «la antítesis de (...) los de Zuloaga y sus satélites, tan excesivamente, tan fatigosamente recargados de literatura», en palabras de José María Salaverría.

Dilató Eugenio Hermoso la fuerza expresiva de sus figuras en una obra extensa de profundo sentido artístico y visión optimista de la vida, en virtud de la cual plasmó un amplio repertorio de muchachas sonrientes, retratos seguros y certeros, desnudos de insuperable belleza y grandes lienzos con escenas de conjunto, «que es donde se ponderan las cualidades y valores de un pintor», como señaló Adelardo Covarsí en el trabajo que dedicó a su amigo cuando fue elegido académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando⁶⁵. Fueron desterrados por completo los fríos cuadros de historia, las grandes epopeyas o las recreaciones materiales de naturalezas muertas, que nunca llegó a pintar, para dedicarse, con «sensibilidad de primitivo», aunque moderno al mismo tiempo, y como él mismo decía, a plasmar «muchachas campesinas... con fondo de paisaje de tierras recién aradas y húmedas, con una casita blanca en medio de las labradas parcelas y un cielo crepuscular, sobre el horizonte de oscuros olivares», dando forma y color a algunas de las más hondas intuiciones de los escritores del 98, pues no en vano ha sido reconocido como el principal y mejor exponente de la pintura regionalista extremeña en las primeras décadas del panorama español de mil novecientos.

En la estética de su tiempo, la pintura de Eugenio Hermoso supone un decidido avance hacia la modernización de la pintura extremeña, al imprimir en sus figuras una nueva naturalidad, opuesta al preciosismo decimonónico en virtud de la emotividad de un cálido pintoresquismo que osciló, en el cambio de siglo, «entre un naturalismo con las herramientas fluidificadoras de la pintura impresionista, más un afán contundente durante varios años por la técnica de la pintura del Barroco español que dio solidez a figuras y paisajes, hasta un simbolismo a partir de los años veinte basado en una idealización de lo femenino con pigmentación más versátil en algunos cuadros»⁶⁶; todo ello dentro de una evolución contenida, sin cambios bruscos ni contradicciones, y con un rico y brillante tratamiento del color, uno de los mayores logros del artista.

⁶⁵ COVARSI, Adelardo: «Un prestigio nacional. Eugenio Hermoso», *R.C.E.E.*, T.º XIV (I) (1940), p. 102.

⁶⁶ LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M.: *La Pintura Extremeña...*, op. cit., p. 291.

Fregenal de la Sierra vio nacer el 26 de febrero de 1883 al que sin duda fue su segundo hijo predilecto después del humanista Arias Montado. De humilde cuna campesina, tuvo desde muy joven un intenso contacto con las labores y faenas agrícolas a las que él mismo estuvo dedicado hasta iniciar, en 1898, sus estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, gracias a la admiración que causaron sus dibujos y figuras de barro en una vecina y una maestra del pueblo, que le animaron al viaje. A pesar del magisterio que ejercieron sobre él las clases de dibujo del pintor de historia Virgilio Mattoni de la Fuente, y del también historicista Francisco Narbona, tuvo sin embargo la ciudad del Guadalquivir una influencia bien distinta para el posterior decurso de su pintura: no olvidemos que fue Sevilla la excelsa continuadora del costumbrismo andaluz preludiado en la escuela gaditana con Juan Rodríguez y Jiménez, El Panadero, y Joaquín Manuel Fernández Cruzado, a lo que se unía el peso de una tradición encumbrada por la brillantez de la pintura barroca, «donde podía contemplar (...) las obras maestras de la gloriosa escuela sevillana, que tanta influencia han tenido en mi formación artística». Los contactos con su maestro Gonzalo Bilbao y sus obras de tipos campesinos, donde concedía la misma importancia a la figura y al paisaje, fueron preclaros síntomas de la ulterior trayectoria de Hermoso.

En 1899, tras ser pensionado por el Ayuntamiento de su pueblo para proseguir sus estudios en la ciudad hispalense, conoce al afamado pintor sevillano José Jiménez Aranda⁶⁷, un dibujante excepcional y de logrados triunfos con la pintura de casacones, que en 1901 le aconseja entrar en contacto con las tendencias artísticas más progresistas y de plena eferescencia en la capital española. Una vez en Madrid, en septiembre de 1901, y con la promesa de continuar recibiendo, a partir de enero de 1902, la pensión del Ayuntamiento frexense, a la que se unirá en 1904 la concedida por la Diputación Provincial de Badajoz, sus relaciones con López Mezquita, el Ateneo de la ciudad y el Círculo de Bellas Artes, suponen un grado más en su formación; mientras, asiste a las clases de José Garnelo, acérrimo academicista y exponente de una formación que explica la fidelidad y corrección de dibujo y espléndido colorido en Hermoso, que continúa investigando y documentándose en la esencia de nuestro arte nacionalista, copiando⁶⁸ en la pinacoteca nacional a los grandes maestros, pues, «Zurbarán,

⁶⁷ PANTORBA, B. de: «El pintor Eugenio Hermoso», *R.E.E.*, T.º XXI (I) (1965), pp. 79-80.

⁶⁸ Ya lo había hecho en el Museo Arqueológico de Sevilla, como así demuestra su obra titulada *Galería del Museo Arqueológico de Sevilla* (1900).

con el Greco, con Velázquez, Murillo y Goya, nos marca el camino a seguir en estos aspectos, si queremos tener un arte verdaderamente nacional»⁶⁹.

Muy pronto le brindó su estancia en Madrid la oportunidad de participar en exposiciones y certámenes locales, nacionales e internacionales, llegando a ser uno de los extremeños más asiduos y premiados de toda la historia de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Las muestras organizadas por el Círculo de Bellas Artes, y sus premios correspondientes (Bienales de los años 1901 y 1903), fueron estupendos acicates para un pintor que conocería su primer gran reconocimiento oficial con la Medalla de Oro y Premio Extraordinario que le otorgó su Majestad el Rey, por el mérito alcanzado en la Exposición extremeña celebrada en Huelva durante el verano de 1903. Al año siguiente figuró su nombre por vez primera en la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde obtuvo Medalla de Tercera Clase por su lienzo *Estudio*. Desde esta convocatoria hasta la Medalla de Honor de 1948, que «históricamente ya me correspondía» –concedida más a su reconocimiento como artista que por las dos obras específicamente enviadas, *Altar* y *Las siembras*–, asistió puntualmente a todas las muestras, exceptuando la de 1934⁷⁰: fueron en total diez y ocho exposiciones, con 71 cuadros además de las dos esculturas que presentó en 1930 –modalidad que cultivó poco a pesar de sus buenas dotes (*Diana*, de 1929, o *Autorretrato*, de 1930 y ambos bustos en bronce)–. Junto de las referidas, logró dos Medallas de Segunda Clase en 1906 –*La Juma, la Rifa y sus amigas*– y 1908 –*Rosa*–, y una de Primera en 1917 –*A la fiesta del pueblo*–. Previamente, en 1910, había merecido una Condecoración –convocatoria cuyo Jurado le propuso para la Medalla de Segunda Clase–, y en 1926 logró la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes por las obras *Lavandera, Melancolía, Madreselvas, Consuelo y Pez dentro*⁷¹.

⁶⁹ HERMOSO MARTÍNEZ, Eugenio: *Gran Capitán... Discurso leído en el acto de su recepción pública en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el día 3 de febrero de 1941* (Madrid, Sucesores de J. Sánchez de Ocaña y Cia., 1941), p. 24. Extractado en R.C.E.E., T.º XIV (III) (1940), p. 233.

⁷⁰ Eugenio Hermoso, bajo el seudónimo de Francisco Teodoro de Nertóbriga, confunde en su autobiografía *Vida de Eugenio Hermoso* (Madrid, Eds. Castilla, 1955) su participación en las Exposiciones de 1932 y 1934, pues nada envió a la segunda y sí a la de 1932, donde participó con *Una boda en Fregenal*.

⁷¹ PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., pp. 185, 195, 203, 211, 237 y 419. Fuera de las Nacionales también sería frecuentemente galardonado: Medalla de Segunda Clase en la Exposición de Barcelona de 1907, de Tercera en la de Bruselas de 1910, de Segunda en la Internacional de Buenos Aires de ese mismo año, una de Primera en la de Barcelona de 1911 y otra de clase semejante en la Iberoamericana de Sevilla de 1929 –donde

Eugenio Hermoso Martínez. *Fiesta infantil* (Madrid, 1905).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

Eugenio Hermoso Martínez. *La Juma, la Rifa y sus amigas* (1906).
Sevilla. Col. particular.

Con la intención de continuar perfeccionando su pintura y entrar en contacto con las nuevas vanguardias y tendencias artísticas, al tiempo que admirar las grandes obras de renombrados artistas del pasado, emprendió, en 1905, un viaje a París y Bélgica, que luego continuó en 1907 por diferentes ciudades italianas donde pudo admirar piezas de los pintores venecianos. También viajó a Londres, en 1912, y en 1935 a Buenos Aires. Toda una serie de impresiones que hicieron al artista debatirse en el «proceloso arrecife de los *ismos*», luchando entre sucumbir a las «modernas renovaciones»⁷² de Augusto Renoir, o mantenerse fiel a los maestros del Prado, el Louvre, al arte de Reynolds o al prerrafaelismo de Rosetti. «Las herramientas fluidificadoras de la pintura impresionista» de su cálido costumbrismo partieron de su admiración por el tratamiento alcanzado en el estudio del color en el seno de la vanguardia francesa, aunque sin olvidar nunca la rotundidad de la forma, diluida en aquélla y de férreo aprendizaje academicista en el frexense. La exaltación cromática, aunque de lumínica subjetividad, será el planteamiento más novedoso y «modernizado» en virtud del cual Hermoso se acerque al costumbrismo extremeño decimonónico bajo la perspectiva del regionalismo noventayochista: «lo curioso es que este pintor tan sencillo, conservador y poco artificioso, hizo en sus tiempos juveniles figura de revolucionario. A Sorolla se lo parecía el que no pintase el paisaje del natural y el que emplease una paleta más rica y atrevida o, como se decía entonces, decorativa»⁷³, como así demuestra en obras tan señeras como *La vuelta del mercado*. Esta dirección, observada por Enrique Lafuente Ferrari, estuvo en la base de las críticas en ocasiones lanzadas por los sectores artísticos más conservadores, como fue el caso del pintor Felipe Checa.

En los primeros años de nuestro siglo (190-05) exhibió Eugenio Hermoso en Madrid, y otras ciudades españolas, una serie de cuadros representativos del mundo de niños y jóvenes que exaltaron los pinceles de sus años de juventud: *Comiendo la olla* —borrado para aprovechar el lienzo—, *Esperando el desayuno*,

asimismo obtuvo Medalla de Plata en la sección de escultura—. En el Certamen de Panamá de 1916 fue galardonado con la Medalla de Oro, y obtuvo Diploma de Honor en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1919. Vid., PANTORBA, B. de: *El pintor Eugenio Hermoso...*, op. cit., p. 87.

⁷² HERMOSO MARTÍNEZ, E.: *Gran Capitán... Discurso leído...*, op. cit., pp. 26-27.

⁷³ LAFUENTE FERRARI, E.: *En memoria...*, op. cit., p. 19.

Muchacha haciendo media, *El zagal* o *Hijas del terruño*, son representaciones de figuras aisladas, o en pareja, que pueden verse envueltas en composiciones más complejas tales como *Al colegio*, y sus seis niñas «endomingadamente vestidas de blanco» como protagonistas, y *Fiesta infantil*, una de las obras más importantes del artista, conservada en el Museo Provincial de la Diputación de Badajoz, Institución a la que lo donó, junto al antedicho y *El señor Feliciano* (1907), en reconocimiento a la pensión que le possibilitó estudiar en Madrid y viajar a París y Roma. El colorido sobrio y de abundantes matices de ocre y grises de esta etapa tiene sus referencias más directas en la pintura barroca sevillana y en las copias que hizo en el Museo del Prado, además del tratado *Arte de la Pintura* de Francisco Pacheco, referido en alguna ocasión por el artista bajo el seudónimo de Teodoro de Nertóbriga. A referencias zurbaranescas remiten los tonos blancos, de delicados matices, así como las iluminaciones blanquecinas, combinadas con otra serie de gamas cromáticas que, en su conjunto, sirven para recrear ambientes domésticos que no dejan de anticipar lo más personal y genuino de Eugenio Hermoso.

Eugenio Hermoso Martínez. *A la fiesta del pueblo* (Fregenal, 1916).
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Depositado en la Diputación Provincial
de Cáceres, Palacio de Carvajal.

En la carrera del artista fue de capital importancia el bienio 1905-06, encabezado con la ejecución de su famosa obra titulada *La Juma, la Rifa y sus amigas*, galardonada, a su pesar, con la Medalla de Segunda Clase en la Muestra Nacional de 1906, donde causó verdadera sensación y admiración, y, asimismo, en la Exposición de Barcelona de 1907, donde logró otra Segunda Medalla. A diferencia de su anterior trayectoria, y siguiendo las enseñanzas de artistas como Gonzalo Bilbao, el paisaje deja de ser un mero fondo y adquiere carta protagonista junto al grupo, dispuesto en elipse y con un ritmo dinámico y compensado que de nuevo remite al óleo *Fiesta infantil*. Sin embargo, por declaraciones del mismo Hermoso, sabemos que el cuadro fue pintado «a base de dibujos, como si se tratase de bocas, de ojos o de narices, perfectamente perfilados, observando luego el paisaje, vivido, amado, en pleno vivir campesino», aunque no trabajado a «plein air», para de esta forma oponerse «contra toda la teoría paisajista de Muñoz Degraín»⁷⁴, del que había recibido clases en Madrid. Se trata, pues, de una actitud decididamente «antiimpresionista» que trata de reafirmar la búsqueda de una perfección formal academicista, que no acepta la disolución aparentemente incontrolada de las formas por efectos de la luz, luego trabajada en el estudio con voluntad subjetiva, pero de la cual admite, sin embargo, la potencialidad de un rico y vivo colorido, caliente y contrastado, para el que en muchas ocasiones utiliza una escasa imprimación en el lienzo, tratando de lograr con ello la plena impregnación de la pasta en el soporte y, consecuentemente, una factura bastante suelta que reste al cuadro la apariencia lisa y brillante de etapas anteriores y paralelas. Aún *La Juma, la Rifa y sus amigas* presenta una factura sencilla y un dibujo más detallado en el paisaje, con el que logra mayor libertad en obras posteriores.

⁷⁴ El mismo Eugenio Hermoso describe el proceso de elaboración del cuadro: «Saturado el ambiente y del carácter de lo que intentaba hacer, en lo referente a modelos, busqué un sitio que respondiera a lo que yo quería para fondo del cuadro, un paisaje dilatado: el que se extiende por el este de Fregenal, coronado por las azuladas y movidas cintas de la sierra de Tentudía. Durante todo el verano estuve yendo al sitio, donde hice un dibujo de aquel panorama con el mismo cariño con que hubiera hecho el retrato de mi novia, dibujo sólo con líneas, al margen del cual iba poniendo por escrito mis observaciones en cuanto a color e impresiones de la hora. A base de este dibujo, iba componiendo el fondo del cuadro a la vez que trabajaba con las niñas... haciéndolas andar, cargadas con los cántaros llenos, por el estudio. Hacía abstracción de la luz de dentro de casa, para iluminar mis figuras del modo que las veía en el campo, a la hora del véspero. Así conseguí dar la luz del aire libre, un aire libre si se quiere relativo, pero no fotográfico, como el que pudiera hacerse poniendo el caballete junto al modelo en el sitio mismo. Creo que esto que yo hacía es mejor... Conseguí dar una sensación de aire libre, de este modo. Todo el mundo creyó que el cuadro había sido pintado al aire libre...». NERTÓBRIGA, Francisco Teodoro de, *Vida de Eugenio Hermoso...*, op. cit., pp. 254 y ss.

Envío asimismo el artista al Certamen de 1906 dos lienzos de composiciones extremeñas —*La vuelta al trabajo* y *En la labor*—, dos figuras sueltas y extremeñas también—*La Marocha* y *Francisco*—, y el retrato de una niña pintada con un violín. En la siguiente convocatoria de 1908 participó con un total de seis cuadros en los que combinaba las figuras aisladas —*El señor Feliciano* y *Rosa* (premiado con II Medalla)— con las escenas de conjunto —*En la era*, *Los cofrades*, *Hijas de María*, *La merendilla*—: son obras, todas ellas, donde las cualidades dibujísticas de Hermoso ensombrecen una paleta más rica y atrevida; no en vano la construcción del rostro en *El señor Feliciano* ha sido relacionada con la huella velazqueña, y, en general, su pintura caracterizada por sus oscilaciones de estilo, entre el arte de inspiración barroca, tradicional, y el más moderno, si se quiere, de factura suelta y pastosa, más pictórica, que de nuevo retoma con el lienzo *A la fiesta del pueblo* (Cáceres. Palacio de Carvajal. Depósito de la Diputación Provincial), premiado, como ya hemos dicho, con Primera Medalla en la Nacional de 1917, y exponente de una factura ecléctica al mezclar los pequeños toques puntillistas que emplea para ejecutar determinadas zonas del paisaje, con pinceladas más largas de inspiración sorallesca⁷⁵. Su *Romería*, de 1919, sirve también de ejemplo para esta faceta particular⁷⁶.

La Exposición Nacional de 1924, donde participó nuestro artista, y a propuesta del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en calidad de miembro integrante del Jurado de Admisión, fue importante por el nuevo rumbo que abrió en su producción la serie de obras presentadas, de desnudos, aunque siempre castos, que venían además a anticipar la moda de un género que triunfaría sobre todo a partir de la Nacional de 1930: *Égloga*, *El baño de las Zagalas* (una composición con desnudos), *Estudio de desnudo*, *Enamorada* y *El niño del abejaruco*. Posteriormente, con el rescate de *Fiesta Infantil* y su envío a la Exposición de 1930, da la impresión de que el artista pretende, efectivamente, cerrar su etapa de pintor regionalista y abrir una nueva de fantasía neorromántica, perceptible ya en 1926⁷⁷ y base del nuevo rumbo que toma su pintura a partir de los años cuarenta⁷⁸, donde los fondos se hacen más abstractos, se anula en alguna ocasión la perspectiva

⁷⁵ Este lienzo, junto a *Fiesta infantil*, figuraron en la Exposición *Centro y Periferia en la Modernización de la pintura española (1880-1918)*. Vid., al respecto, LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M.: *La Pintura Extremeña (1880-1918)*..., op. cit., p. 296 y 297.

⁷⁶ LAFUENTE FERRARI, E.: *En memoria...*, op. cit., p. 21.

⁷⁷ ARCE, T.: *Los pintores extremeños...*, op. cit., pp. 207 y ss.

⁷⁸ PEDRAJA MUÑOZ, F.: *Eugenio Hermoso* (Badajoz, 1981), p. 12.

renacentista, más esteriotipada en otras, con una temática de presupuestos simbolistas recogida en *Las siembras*, obra con la que supuestamente alcanzó la Medalla de Honor en 1948, aunque más bien le fue concedida a toda su trayectoria pictórica, resumida en el libro en virtud del cual nos legó importantes testimonios de su biografía y trayectoria artística: *Vida de Eugenio Hermoso*, por Francisco Teodoro de Nertóbriga (1955). Entre sus méritos, cabe hacer mención en esta reseña de la Cátedra que obtuvo en la Escuela Superior de Pintura de Madrid, ciudad en la que murió a los 80 años de edad.

La XI Exposición del Arte organizada por el Ateneo de Badajoz en 1927 reunió, en un monográfico dedicado a «Eugenio Hermoso-Adelardo Covarsí»⁷⁹, una muestra de las grandes epopeyas que se han compuesto de los campos extremeños y nuestras gestas cinegéticas, «casi épicas», magistralmente inmortalizadas en los lienzos de estas dos egregias figuras de nuestra pintura regional de ilustre abolengo, auténticas perlas del más genuino e indómito regionalismo extremeño, poeta, Eugenio Hermoso, de nuestras campesinas, y cantor, Adelardo Covarsí, del arte venatorio, además de profundo admirador de un paisaje hondamente sentido y magistralmente ejercitado a partir del manejo de la luz y el color, más que del dibujo.

Una familia de clase media, con inquietudes culturales y especialmente artísticas, fue el aliento que enjugó la cuna badajocena de Adelardo Covarsí Yustas (Badajoz, 1885-1951). Sus aptitudes para el dibujo pronto fueron advertidas por su padre⁸⁰ y Felipe Checa, pintor bajo cuyo magisterio transcurrió su primera formación y más importante aprendizaje, al quedar sujeto su estilo a un realismo que nunca abandonó y pudo luego completar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ya en Madrid, donde tomó clases de Pintura, Escultura y Grabado, asistiendo a las aulas de José Moreno Carbonero y José Garnelo.

Ante el resultado favorable con el que concluyó su oposición a la plaza de profesor de dibujo en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Badajoz, vacante por la muerte de su maestro, se trasladó Covarsí, después de haber

⁷⁹ CONDE, Fabián: «Exposición de pinturas: Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí», *R.C.E.E.*, T.º I (II) (1927. Ed. facsímil de 1997), pp. 229-236. Sirva como ejemplo la presente exposición, aunque ambos artistas ya habían participado o coincidido en muestras como la que celebró el propio Ateneo en 1911, donde también colgó obras José Pérez Jiménez, o la celebrada en el Salón Esteva de Barcelona en 1916.

⁸⁰ Hombre culto que llegó a reunir una pinacoteca de más de trescientas obras, con firmas tan destacadas como Ramón Casas, Emilio Sala, Joaquín Agrasot, etc. Un entorno que indudablemente también contribuyó a la vocación artística de Adelardo.

participado activamente en el ambiente cultural de Madrid durante tres años, a su ciudad natal, donde muy pronto llegó a adquirir un nuevo y evidente protagonismo en el panorama artístico regional: alternó sus clases en la Escuela de Artes y Oficios con la dirección del Museo Provincial de Bellas Artes, cargo que desempeñó desde su configuración, oficialmente reconocida el 22 de septiembre de 1919, hasta 1951, año de su fallecimiento⁸¹, ejerciendo como indiscutible asesor en el terreno de las artes —Miembro de la Junta de Monumentos, Director Local del Patronato de Turismo, además de Director y Maestro de la Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz—. De forma similar a lo que había sucedido con su maestro Felipe Checa, gozó Covarsí a lo largo de su carrera de una clientela aristocrática y burguesa, responsable, en alguna medida, de la demanda de una pintura regionalista en la que el artista llegó a ser incluso más retórico y decimonónico que sus contemporáneos Eugenio Hermoso o José Pérez Jiménez: un conservadurismo que igualmente puso de manifiesto a través de los variados artículos que publicó en la «*Revista del Centro de Estudios Extremeños*», versados sobre figuras de nuestro pasado artístico regional y el patrimonio extremeño en general: Luis de Morales, Francisco de Zurbarán, etc.

Adelardo Covarsí Yustas. *Atalayando* (1906).
Badajoz. Col. particular.

⁸¹ PEDRAJA MUÑOZ, F.: *Museo de Bellas Artes...*, op. cit., pp. 11-12.

Con el ánimo de obtener en Madrid el reconocimiento oficial por su trabajo, participó con mucha frecuencia en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, enviando obras desde 1904 hasta 1948, a excepción de 1917. En 1906 obtuvo una Mención Honorífica por su composición, de grandes dimensiones, *Atalayando*²² (Badajoz. Col. particular de Dña. Pilar Ovando), luego galardonada con la Medalla de Plata en la Exposición Hispano-Americana-Francesa, celebrada en Zaragoza en 1908. La pintura es exponente del tema paisajístico que cultivó a lo largo de su trayectoria artística Adelardo Covarsí, siempre cargado de un sentimiento que le llegó a permitir, ocasionalmente, liberar en algo la cerrada y estricta norma académica de su formación, patente, sin embargo, en esta vista crepuscular del Puente Viejo o Puente de Palmas desde la atalaya de Badajoz, a través de una paleta mezclada y ordenada con corrección, aunque aplicada con abundante pasta de color, y una iluminación estudiada a partir del natural, pero ejecutada y ultimada en su estudio. Los efectos tonales están plenamente controlados según la práctica a la que constantemente se mantuvo apegado en virtud de su negativa a traicionar la técnica del claroscuro, que practica con decidida vocación a partir de 1920 tras olvidar las posturas más vanguardistas que conoció en su viaje por Italia y Francia, y a partir de las cuales desarrolló un tipo de paisaje de variaciones lumínicas estudiadas directamente del natural, luego organizadas en su estudio, y para las que la presente obra, u otras anteriores como *Río Rivillas* (1903), supone un claro precedente en cuanto a procedimiento.

En el verano de 1907, una vez establecido como profesor en la Escuela de Artes y Oficios, emprendió el fructífero viaje por Italia y Francia que ha permitido a la crítica histórico-artística hablar de cierta modernidad en los cuadros de paisaje que realizó inmediatamente después²³. En ellos tomaron forma plástica las impresiones lumínicas anotadas en un cuaderno²⁴ y recreadas con posterioridad

²² PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., p. 196.

²³ Los paisajes de Adelardo Covarsí han sido estudiados por CRUZ SOLÍS, I. de la: *El sentimiento del paisaje...*, op. cit., pp. 233-237.

²⁴ Recogidas en su libro *Italia. Impresiones de viaje por un pintor* (Badajoz, 1910. Badajoz, Institución Cultural Pedro de Valencia, 1976. Reimpresión de la primera edición de 1910). La obra fue originalmente publicada en forma de fascículos en el periódico *Nuevo Diario de Badajoz*, y posteriormente editada en su conjunto en 1910. A lo largo de sus páginas describe Adelardo Covarsí las distintas impresiones que fueron causando en sus pupilas los paisajes italianos de Génova, Pisa, Roma, Nápoles, Pompeya, Herculano, Florencia, Bolonia, Venecia y Milán. En Herculano pudo comprobar que uno «no muy bien se da media vuelta, el aspecto cambia radicalmente. Por eso es Nápoles tan variado, tan pintoresco, tan picante de luz y de alegría». Previamente, en Pompeya había sido objeto de un pequeño altercado con las autoridades, que le exigieron el requerido permiso para pintar en el yacimiento, cuando

en su taller, con una técnica próxima al Impresionismo que sin duda conoció: pinceladas amplias, jugosas, hábiles y de factura suelta, a veces muy empastadas, de menor tamaño en otras, combinadas con un alegre colorido y un sistema abierto de composición, sin previa organización de los elementos integrantes del lienzo o la tabla, captados a partir de difíciles e inusuales ángulos de visión: *Puerto de Marsella* (1907) o *Vía Toledo* (1907) son ejemplos de una etapa de *controlado impresionismo* que no volverá a tener contrapunto en la trayectoria de Adelardo Covarsí.

A partir de 1920 la llanura extremeña se convierte en protagonista indiscutible de unas vistas plasmadas bajo las tonalidades rojizas, naranjas o violetas de una luz crepuscular que ambienta lejanos horizontes poblados de algodonosas nubes teñidas de matices rosáceos. Bellas e idealizadas visiones con celajes de amplia atmósfera y gran efectismo barroco en la iluminación, de

Adelardo Covarsí Yustas. *En la raya de Portugal* (1929). Badajoz. Col. particular.

«trataba de impresionar una tablita con la perspectiva admirable de la vía Mercurio sobre la decoración del fondo que se cubría de luz y matices en las quebraduras de las montañas (...).»
Pp. 110 y 143.

nuevo controlada y trabajada a partir de un estudio academicista de las calidades plásticas que ofrece el tratamiento materialista de los colores, aplicados con toques de espátula. Obras como *Las brumas invernales en Extremadura* (Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes) acogen, además, una serie de diminutos pobladores frente a los cuales el paisaje adquiere decidida importancia: cazadores y corsarios, animales, castillos, ríos o encinas son incorporados a unos fondos decorativos cuyo estilo realista subyace en la importancia que adquiere, como color localista de nuestra tierra, el trabajo ejercitado por el pintor en el tratamiento de los tonos y gamas verdes. *La otoñada en Extremadura* (Medalla de Segunda Clase en la Nacional de 1922)⁸⁵, *Otoño* (c. 1922), *Cazadores en Extremadura* (1925), *En la raya de Portugal* (Medalla de Oro en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, de 1929), *Paisaje extremeño* (1930) o *La encina de Rebellá* (1948), son exponentes del reducido tamaño, frente a lienzos como *Atalayando* (1906), que ha adquirido la figura dentro de un paisaje donde se une el suelo con el horizonte, en esa interminable secuencia de planos sutilmente matizados por la lejanía.

Desde 1920 esta serie de campañas alternará en su producción con otro tipo de cuadros en los que Covarsí era ya en estas fechas un auténtico maestro: las grandes composiciones con temas de montería. Son cuadros que tratan de plasmar, cual si de un cronista se tratara, las costumbres regionalistas extremeñas relacionadas sobre todo con la caza, bien conocidas por Adelardo a partir de las aficiones cinegéticas de su padre Antonio Covarsí Vicentell, «el montero genial» de Enrique Segura Otaño, para cuyos escritos sobre el arte venatorio —*Narraciones de un montero* (Badajoz, 1898), *Trozos venatorios y prácticas cinegéticas* (Badajoz, 1911), *Grandes cacerías españolas* (Badajoz, 1919), o la titulada *Entre jaras y breñales* (Segura de León, 1927)— vienen a ser los cuadros de su hijo excelentes ilustraciones: la obra *Corsarios portugueses en las lindes de Extremadura*, premiada con Medalla de Tercera clase en la Exposición Nacional de 1908⁸⁶, supone el reflejo pictórico de aquellos cazadores corsarios que su padre define como «individuos que se dedican a la caza y viven de su producto» y «resultan con vejez adelantada y cargados de dolores, que les inutilizan pronto, por el sufrimiento de las lluvias, rocíos, noches y madrugadas de aguardo (...)»⁸⁷.

⁸⁵ PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., p. 251.

⁸⁶ *Ibidem*: p. 203. Dos años más tarde fue objeto la misma obra de la Medalla de Bronce en la Exposición Internacional de Buenos Aires.

⁸⁷ COVARSÍ VICENTELL, Antonio: *Grandes cacerías españolas* (Badajoz, Impr. de Vicente Rodríguez, 1919. Madrid, Ed. facsimil de Arte y Bibliofilia, 1985), T.º I, p. 29.

Las figuras de este tipo de composiciones, muy detalladas anecdóticamente, son de gran tamaño, ocupan todo el cuadro y van situadas en primer término, con escenografías de amplias perspectivas generalmente resueltas con un paisaje dorado al atardecer, como mero acompañamiento. El colorido es sobrio, con predominio de ocre, tierras y grises, en los que parece retomar la tradición pictórica barroca del siglo XVII español. Señalemos, entre otros, *Los escopeteros* (1909), *El guarda del coto* (1914, Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Arte de Panamá, de 1916), *Cazadores furtivos* (1915), *El cazador de avutardas* (1920), *Aguiluchos* y *Matavenaos*, obras con las que participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926 y donde supo captar la luminosidad fría del amanecer, o *Regreso de una montería* (1927), una de las obras más perfectas para Pedraja Muñoz, que resalta en la misma la equilibrada composición y armónica relación entre los distintos personajes⁸⁸. En la Nacional de 1948 fue galardonado

Adelardo Covarsí Yustas. *El montero de Alpotreque* (1948).
Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

⁸⁸ PEDRAJA MUÑOZ, F.: *Museo de Bellas Artes...*, op. cit., p. 160. IDEM: «Covarsí», *Alminar*, n.º 31 (enero de 1982), p. 31, de donde tomamos los datos anotados.

con Medalla de Primera Clase por *El montero de Alpotreque*⁸⁹, donde pretende hacer un homenaje a su padre, que retrata en el centro y de perfil. Esta obra, como depósito del Estado, se conserva actualmente en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, donde podemos contemplar una gran parte de su producción.

Otra vertiente temática por la que discurrió el regionalismo de Adelardo Covarsí fue la de sus composiciones de ambiente portugués, fruto de estancias estivales en Figueira da Foz o del conocimiento que tenía el pintor de toda la zona del Alentejo, además de las relaciones que mantuvo su padre con el pueblo vecino. *Bebedores portugueses* (Badajoz, Museo de Bellas Artes) refleja dos figuras captadas en un interior con claroscuro, y en algo recuerda la pintura social de tradición realista decimonónica. Otros ejemplos son los óleos titulados *Campe-sino portugués* o *Portugueses en Badajoz*, ambos custodiados asimismo en la pinacoteca de su ciudad natal.

Con *La leyenda del Castillo* participó en la Nacional de 1930, sustituyendo sus paisajes y escenas cinegéticas costumbristas por un interior de grandes dimensiones, donde un grupo de campesinos permanecen junto al fuego escuchando leyendas rurales, de evidente sabor romántico y del que tampoco está exento el castillo que preside la composición desde el fondo: atalayas, por otra parte, a las que también se refirió en alguna ocasión su padre con la serie de libros que escribió⁹⁰ y él mismo pudo siempre contemplar en sus paseos por la ciudad de Badajoz.

Los cuadros enviados a la Exposición Nacional de 1936 reflejan un ligero cambio respecto a la temática habitual, retomada a partir de la convocatoria de 1932, con la que solía acudir a este tipo de certámenes, abandonando sus escenas de cacerías y paisajes por los retratos titulados *Lobo de Mar* y *Retrato del escritor López Prudencio*⁹¹, dos obras construidas en virtud de un sólido dibujo y

⁸⁹ PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., p. 326. Otros galardones obtenidos en las Nacionales fueron la Medalla de 1912, por *La barbería de los contrabandistas*, y una Condecoración en 1920. PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., pp. 218 y 392.

⁹⁰ En el subtítulo de la obra *Trozos venatorios y prácticas cinegéticas* (Badajoz, 1911) anota lo siguiente: *Contiene relatos de cacería de jabalíes, ciervos, etc. Caballos, perros, armas y útiles para tan espléndidas monterías. Prácticas de caza mayor y menor. Sierra Morena: sus antiguos habitantes, ruinas de sus poblaciones, necrópolis, castillos y las diferentes clases de caza que contiene.*

⁹¹ ARCE, T.: *Los pintores extremeños...*, op. cit., p. 226.

matizado cromatismo. El retrato fue también un género cultivado por el artista badajoceno a lo largo de su carrera; suelen ser imágenes muy clásicas, como corresponde a una formación académica, además de obras de dibujo fiel, que generalmente presentan al retratado en una vista frontal o de tres cuartos. Abundan las efigies de personas cercanas a su vida íntima y más pública —el escritor *Enrique Segura Otaño*, el poeta *Monterrey*, el arquitecto, crítico de arte y escritor *Francisco Vaca*, o el emeritense *don Alonso Pacheco y Blanes*, retratado a partir de una fotografía obtenida de su cadáver⁹²—, junto a los dedicados al hidalgo, al guarda o al cazador, como tipos específicamente extremeños.

Señalemos, por último, la actividad como decorador en alguna ocasión desarrollada por nuestro artista: a tal faceta corresponden los frescos del techo del Salón Noble del Casino de Badajoz, con la alegoría mitológica en torno al *Juicio de Paris*, y las decoraciones del vestíbulo superior del Teatro Carolina Coronado de Almendralejo⁹³.

Junto a Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí destacaron otra serie de pintores cuya proyección fue mucho menor, no llegando a rebasar el ámbito de interés estrictamente regional. De los nacidos en la provincia de Cáceres destaca, en primer lugar, la pintura de proyección social de José Pérez Jiménez y las estampas costumbristas de Conrado Sánchez Varona, Gustavo Hurtado Muro y sus paisajes urbanos, Eulogio Blasco López, Juan Caldera Rebolledo y Antonio Solís Ávila (Cáceres, 1899-Madrid, 1968), que fue sobre todo un retratista. En la provincia de Badajoz la obra de Eugenio Hermoso tuvo su más fiel seguidor en el almendralejeño Manuel Antolín y Romero de Tejada, junto al que cabe hacer mención de José Gordillo Sánchez (1888-1972), de cuya obra guarda el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz un excelente ejemplo de la pintura regionalista que cultivó, Antonio Martínez Virel (1890-1985), badajoceno de nacimiento, aunque gran parte de su vida va a transcurrir en Málaga, o Gerardo Rubio Chacón (1892-1914), de corta trayectoria vital. En las líneas que siguen nos referiremos a los artistas de mayor importancia, siendo conscientes que dejamos otros sin nombrar.

⁹² TERRÓN REYNOLDS, T.: «Galería de retratos en colecciones privadas extremeñas», *Alcántara*, n.º 17 (Mayo-Agosto, 1989), p. 66.

⁹³ LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M., y BAZÁN DE HUERTA, M.: «Arquitectura pública en Almendralejo (1840-1940)», *Norba-Arte*, T.º X (1990), p. 186. IDEM: y LEÓN CASCÓN, Amparo, «Escultura pública y decoración mural del siglo XX en Almendralejo (Badajoz)», *Norba-Arte*, T.º X (1990), p. 213-214.

La alegría festiva e idílica que supo imprimir Eugenio Hermoso en los poemas pictóricos compuestos a partir de las costumbres de su región, no fue del todo asimilada por su discípulo José Pérez Jiménez (Segura de León, 1887-Oviedo, 1967) y aquellas obras de su primera etapa artística en las que se mantuvo más apegado a una realidad social, de la que mostró su cara más amarga y reivindicó la extrema situación del campesino extremeño y, con posterioridad el duro trabajo al que estaba sometido el obrero ovetense.

Nacido en Segura de León el 29 de abril de 1887, ya desde joven mostró una gran habilidad en el manejo de los pinceles. A raíz de aquellos veranos y períodos vacacionales de sus estudios en el Instituto General Técnico de Badajoz -1901-1902 y 1903-, que pasaba trabajando y pintando junto a Eugenio Hermoso, Pérez Jiménez se inició en la temática regionalista de moda en el primer cuarto del siglo XX, aunque sin alcanzar nunca el grado técnico de su maestro. Gracias a una pensión de la Diputación de Badajoz, pudo trasladarse en 1903 a Madrid e ingresar en la Escuela Superior Central de Artes Industriales, y en 1904 en la sección de Pintura de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde permanece matriculado hasta 1913, y desde donde se traslada a Sevilla para proseguir sus estudios.

Durante su etapa de formación artística, que viene a coincidir con el período de disfrute de la pensión de la Diputación Provincial, 1903-1914, José Pérez Jiménez participa activamente en el ambiente cultural de su momento: envía obras a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1908, 1910 y 1912, y está presente en las distintas muestras organizadas por el Ateneo de Badajoz, que dedicó en 1911 una conjunta a Hermoso, Covarsí y Pérez Jiménez. Paralelamente, ejercita sus estudios de pintura con trabajos del natural y copiando a los grandes maestros del Museo del Prado, sobre todo a Diego Velázquez: *Dibujo de lo antiguo* (1903-1906), *Desnudo clásico* (1903-1906), *Cabeza femenina clásica* (1904), *Conde-Duque de Olivares* (1906-1916), *Niño de Vallecas* (1906-1916), *Don Diego del Corral y Arellano* (1906-1916), etc. En 1911 inicia un viaje por Italia gracias a la bolsa con que fue compensado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes ante la frustrada participación de nuestro artista, junto a otra serie de pintores, en la Nacional de 1910. También viajará por Francia y Suiza.

El 9 de mayo de 1914 obtuvo, por oposición celebrada en Madrid, la plaza de profesor de Dibujo Artístico de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, de la que con el tiempo llegaría a ser director (1936). Trasladado a la capital asturiana, y una vez obtenida la independencia económica, Pérez Jiménez renunció a los éxitos que sin duda alguna le habría deparado lo que hasta ese momento fue una precoz carrera artística; la mayor parte de su escasa producción, no mucho mayor

a los 100 títulos —repartidos en colecciones familiares y particulares y el Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz—, fue realizada con anterioridad a 1917. Entre las causas que pudieron contribuir al abandono del ejercicio de los pinceles se han apuntado, entre otras, el escaso tiempo que sin duda debía dejarle su actividad docente, pero sobre todo, el desarraigo que pudo suponer para el pintor el verse aislado de su tierra natal, motor inicial de su obra⁹⁴. Su labor como profesor quedó reflejada en la serie de libros que publicó, algunos sobre pedagogía, y en virtud de los cuales pudo continuar la labor que iniciara en sus años de juventud, como articulista en la revista *Lumen*, donde publicó, entre 1910 y 1911, los años de existencia de la revista, distintos trabajos de contenido estético y de actualidad.

En su primera etapa artística José Pérez Jiménez cultivó una temática regionalista, de escenas galantes y ambiente optimista e idealista, que ejecuta con precisión dibujística, gran variedad tonal, como buen colorista que fue, y una luz bien estudiada, fuerte y limpia como la de su tierra. Escenas como *La lavandera* (1906), *El jornalero* (1907), *De vuelta de la fuente o Filosofía y Arte* (1908), *El ramito de flores* (1910), *La vendimia o Vendimia en Extremadura* (1911), *Los recién casados* (1911 y 1912) y *El juego de los alfileres o Pelea a la salida de la escuela* (1911), son ejemplos que corroboran, además, las buenas dotes de un artista que prefiere, frente a las enseñanzas académicas, una pincelada más suelta, rica y pastosa, exaltada con una fuerte iluminación. En otros cuadros de costumbres populares se muestra más apegado a un claroscuro de reminiscencias velazqueñas o incluso de la pintura holandesa: *En la iglesia* (1908), *Lahilandera* (1907) o *Procesión del Rosario* (1910). Se trata de una técnica a la que recurre, en cierto modo, para otorgar mayor dramatismo a la otra vertiente más crítica de su regionalismo costumbrista, donde sigue criterios expresionistas para reflejar la miseria de una realidad social —*Los mendigos* (1909) y *Trata de niños* (1909)—, que cobra mayor acidez en la crítica realizada durante los años sesenta a la injusticia que padece el obrero duramente sometido a un trabajo del que nunca logrará desencadenarse: estas obras, que quedaron en boceto, reflejan el interior de *La mina* (1962) o *La fragua* (1962), así como la faena en *La gleba* (1961), dentro del realismo social que en estos momentos se desarrolla en España, empleando una pincelada menos precisa, tonos sombríos y composiciones violentas y gestos exagerados.

⁹⁴ ARAYA, C., y RUBIO, Fernando: «José Pérez Jiménez (1887-1967)», en *José Pérez Jiménez, 1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 83 y ss.

José Pérez Jiménez. *Los Mendigos* (1909). Oviedo. Col. particular.

José Pérez Jiménez. *Trata de niños* (1909). Badajoz. Museo Provincial de Bellas Artes.

En su trayectoria pictórica también cultivó el retrato, género casi exclusivo a partir de 1938 que viene a constituir un auténtico testimonio de los gustos de la época y la estética burguesa. En un principio, el efigiado adolece una evidente rigidez, acentuada con el fondo neutro con que se dota el lienzo: *Retrato de su hermana Frasquita, Carmen, Concha* o su hermano *Manuel*. Sin embargo, con el *Retrato de Don Joaquín de la Riva* (1938), las obras adquieren un evidente matiz oficial, idealizando el modelo y recurriendo, con mucha frecuencia, a unos fondos sofisticados de cortinajes, combinados o sustituidos con paisajes que poco o nada tienen que ver con el personaje inserto en primer término, aunque de gran importancia en esta etapa, al ser plenamente identificables y estar ejecutados al aire libre, frente a aquellos otros de sus primeros años, elegidos como fondos de las escenas costumbristas, o bien, tratados de forma independiente: *Paisaje del Pardo* (1905) recrea elementos no correspondientes con la realidad, en líneas con preceptos plenamente académicos.

Junto a José Pérez Jiménez, cuyos temas de asunto social hacen de su pintura algo muy particular en el panorama extremeño, cabe hacer mención de otra serie de artistas de alcance mayoritariamente regional y cuya pintura podemos enjuiciar desde la óptica del costumbrismo regional. Tal es el caso del cacereño **Conrado Sánchez Varona** (Malpartida de Plasencia, 1876-Cáceres, 1944). Formado en Cáceres, Plasencia y Madrid, donde pudo estudiar en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, gracias a un pensionado de la Diputación Provincial de Cáceres en reconocimiento a la medalla de bronce que le otorgó el Jurado de la Exposición Regional de Badajoz de 1892, por el retrato a lápiz de *Alfonso XII*, Sánchez Varona fue un artista dedicado sobre todo al cuadro de composición, narrativo y costumbrista, y al retrato. Obtuvo menciones honoríficas en las Exposiciones Nacionales de 1897 y 1904 por las obras, respectivamente, *Descanso y meditación* y *Desnudo de niña*⁹². Con el lienzo *Retrato de mi madre* logró, en 1905, primeras medallas en la Exposición Regional de Badajoz y en la de Pintores Castellanos y Extremeños de Béjar. A partir de 1908 simultaneará su actividad como pintor con la de profesor de dibujo artístico en la Escuela de Artes e Industrias de Cáceres, trasladándose, en 1914, a Sevilla para tomar posesión de la plaza que había ganado en la Escuela Mercantil. Los dos cuadros que conserva del artista la Diputación Provincial de Cáceres resumen su trayectoria: *La cocina* (1917) recrea el típico interior de una de las muchas casas de la ciudad cacereña,

⁹² PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., pp. 164, 186 y 479. Vid., etiam, VV.AA., *Pintores costumbristas extremeños*. Catálogo de Exposición (Cáceres, 1991), s/p.

Conrado Sánchez Varona. *La Cocina o Mujeres en la ventana* (1917).
 Depósito del Museo Provincial en la Diputación Provincial de Cáceres
 (Palacio de Carvajal).

cuyo paisaje urbano permite contemplar la ventana del fondo; el *Retrato de Alfonso XIII* (1924) lo realizó en colaboración del pintor cacereño Gustavo Hurtado Muro.

La trayectoria de **Gustavo Hurtado Muro** (1878-1960) no permite hablar de un costumbrismo propiamente dicho, al haber centrado su obra en la descripción de rincones populares, temas de paisaje y bodegón, junto a los múltiples dibujos a plumilla que realizó sobre paisajes urbanos tales como el de Cáceres. Inició su formación académica bajo la dirección de los cacereños Andrés Valiente y Luis Perate, para luego marchar a Madrid e ingresar, en 1897, y después de haber cursado tres años en la Escuela Superior de Arquitectura, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde completa su formación hasta 1900 bajo el

magisterio de Muñoz Degrain, Dióscoro de la Puebla y José Moreno Carbonero, cuyas enseñanzas perfecciona en los estudios de Emilio Sala y Francisco Pradilla. En 1902 accede, por oposición, a la Cátedra de Dibujo del Instituto de Cáceres, iniciando una etapa en la que no será ya tanto su pintura, como la labor docente y proyección social lo que más cultivará: Corresponsal de la Academia de San Fernando en Cáceres (1905), profesor de Dibujo Geométrico en la Escuela de Artes Industriales de la Diputación Provincial de Cáceres (1907), Vocal de la Comisión Provincial de Monumentos de Cáceres (1913), miembro de la Junta del Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes y Catedrático de Dibujo de las Escuelas Normales, de Cáceres (1917), además de Concejal (1930) y Diputado Provincial (1936). Toda una serie de actividades que simultaneó con la participación en

Gustavo Hurtado Muro. *Molino de la Rivera de Cáceres* (c.1920).
Depósito del Museo Provincial en la Diputación Provincial de Cáceres.

exposiciones (Regional de Béjar de 1903 o Nacional de Bellas Artes de 1904) y su dedicación a la poesía, la fotografía, radiotecnía, etc. Entre sus obras destaca *El molino de la Rivera de Cáceres* (Depósito del Museo Provincial en la Excm. Diputación, c.1920), donde demuestra sus dotes como dibujante y colorista, junto a la sutileza empleada en los juegos de luces.

Polifacética fue también la labor desempeñada por el artista cacereño **Eulogio Blasco López** (1890-1960), dedicado a la pintura, pero también a la

escultura, dibujo y repujado, actividad en la que más destacó. Conocido por *El Mudo* a consecuencia de la sordomudez que le deparó a los tres años el sarampión, Blasco López tuvo que trasladarse a Madrid y permanecer varios años en el Colegio Nacional de Sordomudos, de donde pasaría, en 1908, y después de demostrar su temprana vocación artística, a cursar estudios en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, formación que completa con un viaje temporal a Barcelona entre 1919 y 1920, al término del cual regresa a la ciudad madrileña y empieza a trabajar como grabador en la Casa de la Moneda, aunque sin abandonar su obra artística. Después de haber mantenido contactos con Hermoso, Covarsí o los hermanos Zubiaurre, fija su taller en la capital de la Alta Extremadura, en 1924, momento en el que también concurre a la Exposición colectiva de Arte Extremeño celebrada en Cáceres, seguida de una monográfica organizada en el Ateneo de

Eulogio Blasco López. *Cacereña* (1929).

Cáceres. Palacio de Carvajal (Depósito de la Diputación Provincial).

la capital (1927). Tras el éxito obtenido en la Iberoamericana de Sevilla de 1929, realiza un prolongado periplo por Europa, instalándose, a su regreso, en Barcelona, donde trabajó como decorador, repujador y, asimismo, en diversos trabajos de metalistería y decoración de vidrio artístico.

Después de haber regresado a su tierra esporádicamente, y siempre con motivo de alguna exposición —Mérida o Almendralejo, por ejemplo—, se instala definitivamente en Cáceres, en 1935, donde continúa su labor como pintor y conoce premios tan destacados como el accésit que recibió en el Concurso Nacional de Grabado, convocado en 1940, y fallado en 1941, con la finalidad de premiar diseños de medallas con las que galardonar a los más destacados participantes de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, a las que él mismo había enviado obra en alguna ocasión —1920 o 1922—. En 1940 inició también su labor como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Cáceres. Pero, aparte ya de su trayectoria como escultor, grabador o repujador, nos interesa destacar la temática costumbrista, de corte regionalista, que cultivó en su pintura junto a temas religiosos, retratos, paisajes urbanos, carteles u otras composiciones más imaginativas y agrupadas por el artista bajo el título de *Fantasías*. Sus escenas costumbristas, regionalistas y populares, con atención a la geografía, el clima y la vida rural, folklórica y anecdótica de Extremadura, con sus habituales mozas cacereñas ataviadas con vistosos pañuelos, se definen por la sencillez técnica y compositiva de un esquema repetido a base de figuras en primer plano y vistas de fondo, de movimiento congelado y situación generalmente no bien resuelta, excesivamente planistas y lineales, fruto del uso que hacía de la fotografía para apuntar vistas urbanas; los colores contribuyen también a esa sensación de planismo: *Un descanso, A la fuente, Mujeres cosiendo o Cacereña*, son pinturas realizadas entre 1920 y 1930 por un pintor que, para Lozano Bartolozzi, no se lo puede considerar «de tan gran interés como a veces se ha hecho»⁹⁶.

Amante también de las gentes cacereñas fue el pintor **Juan Caldera Rebollo** (Cáceres, 1897-1946), cultivador de una temática regionalista en tono mucho más discreto que el representante acérrimo de dicha tendencia, como lo fue Eugenio Hermoso. El ambiente que respiró desde joven en su casa le permitió elegir libremente aquella profesión hacia la que se sentía más inclinado, la de los pinceles. Por tal motivo, prepara y supera con éxito el examen de ingreso en la Real

⁹⁶ LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del M.: *La pintura costumbrista...*, op. cit., p. 40. De mención obligada es, asimismo, el libro publicado por BAZÁN DE HUERTA, M., *Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960* (Cáceres, 1991), pp. 37-45. Vid., etiam, RUBIO ROJAS, Antonio, «Eulogio Blasco, el "Mudo", pintor de Cáceres (1890-1960)», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), pp. 85-125.

Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde asiste a las clases de Plá, Enrique Simonet, del que se declararía discípulo directo en 1924, Muñoz Degrain o José Moreno Carbonero⁹⁷. Según Bernardino de Pantorba, su participación en la Exposición Regional de Arte, celebrada en Badajoz en 1918, fue recompensada con la Primera Medalla. Al año siguiente acude a la Exposición del Ateneo pacense⁹⁸, que, en la muestra organizada con posterioridad en 1921, decide otorgarle Medalla de Primera Clase por su cuadro titulado *Jueves Santo* (1919): de temática costumbrista y anecdótica, se recrea sobre todo en la descripción de las mantillas, el cirio encendido o las flores que portan las devotas, verdaderos arquetipos de la sociedad, que rezan mientras permanecen arrodilladas en el primer y único plano de una obra no demasiado complicada en lo que a composición se refiere.

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924 envió, junto a otro, el óleo titulado *La huevera* (c. 1920), con el que no obtuvo ningún premio pero sí le mereció el siguiente comentario de Francisco Alcántara: «Juan Caldera, pintor de Trujillo, de Cáceres y de sus tierras, tiene en este salón dos cuadros, en los que las mujeres se hallan dotadas de esta sensibilidad femenina exquisita que los pintores extranjeros suelen apreciar en nuestras mujeres, y que pocas veces la ven y sienten los pintores de acá»⁹⁹. La obra está inspirada en la venta ambulante que realizan una abuela y su nieta en las calles de Malpartida de Cáceres, probablemente retratadas en el lienzo, en cuyos trajes se recrea con un afán de prurito descriptivo que recuerda a Eugenio Hermoso: los colores empleados en el atuendo de la muchacha nos hablan de una rica paleta, igualmente brillante en el bodegón constituido por la cesta de huevos y el gallo y en franco contraste con el luto de la mujer. En esta misma línea temática se sitúa el lienzo *Las hueveras* (1925).

En 1926 intenta de nuevo acceder a alguno de los galardones de la Exposición Nacional de Bellas Artes, con el envío del lienzo *Un mercado en Plasencia*¹⁰⁰. Tan sólo le sirvió para obtener una bolsa de viaje: la decepción que

⁹⁷ GUERRERO RAMOS, Francisco: *El pintor Juan Caldera* (Cáceres, 1983), pp. 37 y ss.

⁹⁸ PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., p. 383.

⁹⁹ ARCE, T.: *Los pintores extremeños...*, op. cit., p. 212. El artículo fue publicado en *El Sol*, el día 30 de mayo de 1924, p. 3.

¹⁰⁰ PANTORBA, B. de: *Historia y crítica de las Exposiciones...*, op. cit., p. 183. En 1927 decidió enviar la obra a la Exposición de Bellas Artes de Sevilla, donde tampoco obtuvo ningún reconocimiento. PIZARRO, F.J., y TERRÓN REYNOLDS, T.: *Catálogo de los fondos...*, op. cit., p. 100.

Juan Caldera Rebolledo. *La huevera* (c.1920).

Depósito del Museo Provincial en la Diputación Provincial de Cáceres.

supuso este nuevo fracaso para el joven pintor fue la causante de que abandonara, durante un largo período, prolongado hasta 1941, toda la pasión que había sentido por la pintura. No obstante, continuó participando en los concursos de carteles organizados por el Ayuntamiento cacereño con motivo de las Ferias de mayo, logrando primeros premios en 1930 y 1944. Pero sobre todo, su mayor ocupación estará dedicada a su carrera docente, iniciada en 1925 como profesor ayudante de Dibujo del Instituto de Enseñanza Media de Cáceres. En 1931 obtuvo el cargo de Profesor de Dibujo en el Colegio de San Francisco, para pasar, en 1932, a la Escuela cacereña de Magisterio y a la Elemental de Trabajo en 1940.

Además de los cuadros de costumbre, de entre los que cabe hacer reseña de su *Montehermoseña* (s/f), *Campuza cacereña* (1921) o *Idilio pastoril* (1922), también cultivó un retrato con gran personalidad —*Aurita* (1922), *Autorretrato*

(1923)—, y el paisaje, donde demuestra una gran libertad de ejecución: *Camino de la montaña* (c.1923), *Atardecer y rebaño* (1943), o la vista urbana de la *Plaza mayor* (1930) de Cáceres.

De los pintores que trabajan en la provincia de Badajoz, destaquemos la obra de uno de los más fieles seguidores de Eugenio Hermoso, **Manuel Antolín Romero de Tejada** (Almendralejo, 1895-1938). La afición que desde muy niño sintió hacia la pintura se tradujo en el viaje que emprendió a Madrid con la finalidad de ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se forma con Luis Menéndez Pidal, representante de la pintura social y el género realista, y José Moreno Carbonero. Su estancia en la capital española propicia una continua participación en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes: 1924 —con dos obras de temática costumbrista: *Un día de jira* (pastel) y *En el pozo de la soga* (pastel)—, 1926 —*Al santo del Amo* (óleo sobre lienzo de gran tamaño, propiedad del Concejo almendralejeño donde sigue claramente la estética de Eugenio Hermoso)—, 1930 —donde se aparta de la temática costumbrista al enviar la obra *Autorretrato*—, 1932 —participó con el retrato titulado *Pilar*—, 1934 —en la presente

Manuel Antolín Romero de Tejada. *Al santo del amo* (detalle) (1926).
Almendralejo. Ayuntamiento.

mejor de la huerta, además de *Un retrato de mi hija*-, o 1936 -*Flor de los barro*s y *El baño de los zagalillos*-¹⁰¹. También estuvo presente en la Exposición Regional de Cáceres, celebrada en el Palacio de los Golfines de Arriba en 1924, así como en la Provincial de Badajoz de 1926, donde expuso obras junto a Hermoso, Covarsi o Felipe Checa. Al Pabellón Extremeño de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, envió dos óleos: *De la tierra de Barros* y *Flor de romero*. También frecuentó, con importantes galardones, los círculos expositivos de Barcelona y Córdoba.

En general, su obra se caracteriza por la buena factura y alegre colorido de sus escenas de temática costumbrista, de corte regionalista, anecdóticas, decorativas, alegres, idealistas y luminosas, en las que retoma el contenido alegórico y triunfalista de su maestro Eugenio Hermoso¹⁰².

BIBLIOGRAFÍA

ALBA ANTOLÍN, Lucía: *Vida y obra de Manuel Antolin (1895-1938)*. Almendralejo, 1999.

ÁLVAREZ VILLAR, Julián: «Arte», en *Extremadura*, de la Col. «Tierras de España» (Madrid, Fundación Juan March, 1979), pp. 303 y ss.

IDEM: «En torno a la pintura de Covarsi y Hermoso», *Las Ciencias*, T.º XIV, n.º 4 (Madrid, 1981).

ARAYA IGLESIAS, Carmen: «Exposiciones artísticas en Badajoz: Ateneo Pacense, 1904-1938», *VIII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Mérida, 1992), T.º I, pp. 399-404.

IDEM, y RUBIO, Fernando: *31 obras del Museo Provincial de Bellas Artes* (Badajoz, 1986).

IDEM: «José Pérez Jiménez (1887-1967)», en VV.AA., *José Pérez Jiménez, 1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 77-174.

¹⁰¹ ARCE, T.: *Los pintores extremeños...*, op. cit., pp. 212, 215, 220, 223, 224 y 226.

¹⁰² LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del M.: *La pintura costumbrista...*, op. cit., p. 39. IDEM: *Plástica...*, op. cit., p. 226. ALBA ANTOLÍN, Lucía: *Vida y obra de Manuel Antolin (1895-1938)*. Almendralejo, 1999.

ARCE, Teresa: «Los pintores extremeños en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1924-1936)», *Norba-Arte*, T.º VI (1985), pp. 205-231.

ARIAS ANGLÉS, Enrique: *Pintura española del siglo XIX*, n.º 41 de la Col. «Cuadernos de Arte Español» (Madrid, Historia 16, 1992).

ARIAS DE COSSÍO, A. M.ª: «Pintura», en *Del Neoclasicismo al Modernismo*, T.º V de la Col. «H.º del Arte Hispánico». (Madrid, 1979), pp. 241 y ss..

ÁVILA CORCHERO, M.ª Jesús: «Isaías Díaz. Un pintor de las vanguardias históricas», *Norba-Arte*, T.º XI (1991), pp. 155-175.

IDEM: *Godofredo Ortega Muñoz*, Fascículo n.º 29 de la Col. «Personajes Extremeños» (S/L, Ed. Diario HOY, 1996).

BALLESTEROS DÍEZ, José Antonio: «La pintura de historia en el Museo de Badajoz», *R.E.E.*, T.º XL (III) (1984), pp. 583-588.

BANDA Y VARGAS, Antonio de la: «El academicismo en la pintura regionalista», en AA. VV., *José Pérez Jiménez. 1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 65-68.

IDEM: «Artistas extremeños galardonados en las exposiciones nacionales de Bellas Artes», *R.E.E.*, T.º LII (I) (Badajoz, 1996), pp. 157-164.

BAUMEISTER, M.: *Campeños sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extremadura (1880-1923)* (Madrid, 1996).

BAZÁN DE HUERTA, Moisés: «La Exposición Internacional de 1911 en Roma y el Arte Español», *Norba-Arte*, T.º VIII (1988), pp. 231-250.

IDEM: *Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960* (Cáceres, 1991).

BOZAL, Valeriano: *El realismo plástico en España de 1900 a 1936* (Madrid, 1967).

IDEM: *Historia del Arte en España*, T.º II (Desde Goya hasta nuestros días) (Madrid, 1972).

IDEM: *La ilustración gráfica del siglo XIX en España* (Madrid, 1979).

IDEM: *El siglo de los caricaturistas*, n.º 40 de la Col. «Historia del Arte» (Madrid, Historia 16, 1989).

IDEM: *Arte del siglo XX en España*, T.º I (Pintura y escultura. 1900-1939) (Madrid, 1995). El texto de esta obra también está publicado en el T.º XXXVI de la Col. «Summa Artis», *Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900-1939)* (Madrid, 1991).

BRASAS EGIDO, José Carlos: *La pintura del siglo XIX en Valladolid* (Valladolid, 1982).

IDEM: «La pintura del siglo XIX en Castilla y León: aproximación a su estudio», en ELORZA GUINEA, Juan Carlos (Coor.), *Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX*. Catálogo de Exposición (Valladolid, 1989), pp. 31-66.

BRIHUEGA, Jaime: *La Vanguardia y la República* (Madrid, 1982).

CABRERA GARCÍA, M.ª Isabel: «La herencia del 98 en el debate estético de la postguerra civil», *Actas del XII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Oviedo, 1998), pp. 235-240.

CALVO SERRALLER, Francisco: *Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo* (Madrid, 1988).

CAMPOY, A.M.: *Ortega Muñoz* (Madrid, 1970).

CARRETE, Juan, y VEGA, Jesusa: *Grabado y creación gráfica*, n.º 48 de la Col. «Historia del Arte» (Madrid, Historia 16, 1989).

CHACEL, Rosa: *Timoteo Pérez Rubio y sus retratos del jardín* (Madrid, 1980).

CONDE, Fabián: «Exposición de pinturas: Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí», *R.C.E.E.*, T.º I (II) (1927, Ed. facsimil de 1997), pp. 229-236.

COVARSI, Adelardo: *Italia. Impresiones de viaje por un pintor* (Badajoz, 1910. Badajoz, Institución Cultural Pedro de Valencia, 1976. Reimpresión de la primera edición de 1910).

IDEM: «Un prestigio nacional. Eugenio Hermoso», *R.C.E.E.*, T.º XIV (I) (1940), pp. 101-105.

CRUZ SOLÍS, Isabel de la: «El sentimiento del paisaje en Adelardo Covarsí», *Norba-Arte*, T.º V (1984), pp. 231-241.

DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás: *Diccionario histórico, biográfico, crítico y bibliográfico de autores, artistas y extremeños ilustres* (Madrid, Pérez y Boix Editores, 1884).

DÍEZ GARCÍA, J.L. (Dir.): *El mundo literario en la pintura del siglo XIX en el Museo del Prado*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1994).

ELORZA GUINEA, Juan Carlos (Coor.): *Pintores castellanos y leoneses del siglo XIX*. Catálogo de Exposición (Valladolid, 1989).

FRANCÉS, José: «Dos pintores extremeños en Barcelona», *El Año Artístico* (1916) (Madrid, 1917).

FRANCO DOMÍNGUEZ, Antonio: *Pintores extremeños. Entre el regionalismo y la crítica de la realidad* (S/L, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 1985).

IDEM: *Pintura sin historia* (Badajoz, 1985).

IDEM: «Regionalismo y arte crítico en Extremadura, 1900-1936», en VV.AA., *Extremadura, fragmentos de identidad. Guerreros, santos, artesanos, artistas*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1998), pp. 127-141.

FREIXA, Mireia, y PENA, M.^a del Carmen: «El problema Centro-Periferia en los siglos XIX y XX», *VIII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Mérida, 1992), T.^o I, pp. 371-383.

G. DE VALDEAMELLANO, Luis: «La Exposición Nacional de Bellas Artes». *Arte Español*, T.^o X, n.^o 3 (Madrid, 3.^{er} trimestre de 1930), pp. 90-98.

GARCÍA VÁZQUEZ, S.: «El pintor Eugenio Hermoso», *Archivo Hispalense*, n.^o 123 (1958).

IDEM: «El pintor Eugenio Hermoso», *R.E.E.*, T.^o XXIV (I) (1968), pp. 127-133.

GAYA NUÑO, Juan Antonio: *Arte del siglo XIX*, Col. «Ars Hispaniae», T.^o XIX (Madrid, 1966).

IDEM: *Arte del siglo XX*, Col. «Ars Hispaniae», T.^o XXII (Madrid, 1977).

GUERRERORAMOS, Francisco: *El pintor Juan Caldera* (Cáceres, 1983).

GUTIÉRREZ BURÓN, J.: *Exposiciones nacionales de pintura en España en el siglo XIX* (Madrid, 1987).

IDEM: *Exposiciones nacionales de Bellas Artes*, n.^o 45 de la Col. «Cuadernos de Arte Español» (Madrid, Historia 16, 1992).

GUTIÉRREZ MACÍAS, Valeriano: «Adelardo Covarsí, genial pintor de Extremadura», *R.E.E.*, T.^o XVII (I) (1961), pp. 189-195.

HERMOSO MARTÍNEZ, Eugenio: *Gran Capitán... Discurso leído por Eugenio Hermoso en el acto de su recepción pública y contestación del Excmo. Sr. D. Eduardo Chicharro el día 3 de febrero de 1941*. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, Sucesores de J. Sánchez de Ocaña y Cía., 1941). Extractado en la *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, T.^o XIV (III) (1940), pp. 211-242.

LAFUENTE FERRARI, Enrique: *Breve Historia de la Pintura Española* (Madrid, 1946).

IDEM: «En memoria de Eugenio Hermoso», en *Homenaje a Eugenio Hermoso (1883-1963)*. Catálogo de Exposición (Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1964).

IDEM: «Las Exposiciones Nacionales y la vida artística en España», *Arbor*, T.^o XI, n.^o 31 y 32 (Madrid, 1948).

IDEM: «La pintura española y la Generación del 98», *Arbor*, T.º XI, n.º 36 (Madrid, 1948).

IDEM y CASTRO ARINES, J. de, *Timoteo Pérez Rubio* (Madrid, 1974).

LEBRATO FUENTES, Francisco, *Pérez Rubio en su pintura* (Badajoz, 1976).

IDEM: *Hermoso. Primer centenario de su nacimiento 1883-1983* (Badajoz, 1984).

IDEM: *Covarsí. Primer centenario de su nacimiento 1885-1985* (Badajoz, 1987).

LOZANO BARTOLOZZI, M.ª del Mar: «El arte en Extremadura», en *Guía de Extremadura* (Madrid, 1980).

IDEM: *La Pintura en Extremadura* (Badajoz, 1984).

IDEM: «La pintura costumbrista en Extremadura», en VV.AA., *José Pérez Jiménez. 1887-1967. Catálogo de Exposición* (Badajoz, 1989), pp. 33-41.

IDEM (Coor.), *Plástica extremeña* (Salamanca, 1990).

IDEM: «Extremadura a través de las artes plásticas», *Rev. Extremadura Pabellón Universal*, n.º 1 (Mérida, 1992).

IDEM: «La Pintura Extremeña (1880-1918) y su contexto cultural», en VV.AA., *Centro y Periferia en la modernización de la pintura española (1880-1918)*. Catálogo de Exposición (Barcelona, 1993), pp. 289-292, 296, 297 y 468.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: «Literatura y pintura en la Generación del 98», *V Congreso Español de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Barcelona, 1986), T.º II, pp. 63-67.

MIGUEL EGEEA, Pilar de: *Del Realismo al Impresionismo*, n.º 41 de la Col. «Historia del Arte» (Madrid, Historia 16, 1989).

MORALES SARO, M.ª Cruz: «El arte y la España del 98. Identidades y desastres», *XII Congreso Nacional de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Oviedo, 1998), pp. 19-29.

MOSQUERA GÓMEZ, Luis: *Elogio de Eugenio Hermoso. Discurso del Académico Electo D. Luis Mosquera Gómez leído en el acto de su recepción pública el día 12 de enero de 1964 y contestación del Excmo. Sr. D. Enrique Lafuente Ferrari*, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, Tip. Blass, 1964).

NERTÓBRIGA, Francisco Teodoro de: *Vida de Eugenio Hermoso* (Madrid, Ed. Castilla, 1955)

OSSORIO Y BERNARD, Manuel: *Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX* (1ª Ed. de 1868) (Madrid, 1883-1884. Reed., Madrid, 1975).

PANTORBA, Bernardino de: «El paisaje y los paisajistas españoles», *Arte Español*, T.º XIV (1943), pp. 8-20.

IDEM: «El pintor Eugenio Hermoso», *R. E. E.*, T.º XXI (I) (1965), pp. 73-111.

IDEM: «Dos cuadros de Hermoso en un Museo de Norteamérica», *R. E. E.*, T.º XXII (I) (1966), pp. 91-93.

IDEM: *Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes* (Madrid, 1948. Reed. revisada, actualizada y aumentada, Madrid, 1980).

IDEM, y SEGURA OTAÑO, Enrique, *Covarsí, 1885-1951* (Badajoz, 1969).

PEDRAJA MUÑOZ, Francisco: «El pintor Felipe Checa», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), pp. 245-274.

IDEM: «Pérez Jiménez», *Alminar*, n.º 1 (1979), p. 21.

IDEM: «Pintura badajocense del siglo XIX», *Alminar*, n.º 14 (1980), p. 18.

IDEM: «Nicolás Megía», *Alminar*, n.º 15 (1980), pp. 31-32.

IDEM: «El realismo en la pintura de Badajoz del siglo XIX», *Alminar*, n.º 24 (1981).

IDEM: *Eugenio Hermoso* (Badajoz, 1981).

IDEM: «Adelardo Covarsí», *Alminar*, n.º 31 (1982), p. 31.

IDEM: «Eugenio Hermoso en su centenario», *Alminar* (1983).

IDEM: «Las artes plásticas en el siglo XIX», en VV.AA., *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (De la época de los Austrias a 1936) (Badajoz, 1986), pp. 1217-1234.

IDEM: «La Baja Extremadura desde 1900 a 1936» (en Col.), en VV.AA., *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (De la época de los Austrias a 1936) (Badajoz, 1986), pp. 1349-1364.

IDEM: «La pintura regionalista en el Museo de Bellas Artes de Badajoz», en VV.AA., *José Pérez Jiménez. 1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 43-54.

IDEM: *Museo de Bellas Artes de Badajoz de la Excm. Diputación Provincial* (Badajoz, 1993).

IDEM: *El pintor Felipe Checa. 150 aniversario*. Catálogo de Exposición (Badajoz, Diputación Provincial, 1994).

IDEM: *Nicolás Megía Márquez (1845-1917). 150 aniversario*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1995).

IDEM: *Eugenio Hermoso*, Fascículo n.º 27 de la Col. «Personajes Extremeños» (S/L, Ed. Diario *HOY*, 1996).

IDEM: «Nicolás Megía Márquez (1845-1917)», *Francisco de Zurbarán (1598-1998). Su tiempo, su obra, su tierra (Fuente de Cantos, 1998)*, pp. 463-472.

PENA, C.: *Pintura de paisaje e ideología. La generación del 98* (Madrid, 1983).

PEÑA GÓMEZ, M.ª del Pilar: «Aproximación entre pintura y narrativa en el costumbrismo andaluz del siglo XIX», *Norba-Arte*, T.º XIV-XV (1994-95), pp. 229-246.

PÉREZREVIRIEGO, Andrés: «Carta inédita de Eugenio Hermoso a D. Rafael Gómez Cantón», *R.E.E.*, T.º XXXII (III) (1976), pp. 483-489.

IDEM: «Eugenio Hermoso en la estética de su tiempo», *R.E.E.*, T.º XXXIV (II) (1978), pp. 259-268.

PIZARRO GÓMEZ, Francisco Javier: «El costumbrismo extremeño de los siglos XIX y XX en el panorama pictórico español de su tiempo», *Alcántara*, n.º 9 (Septiembre-Diciembre de 1986), pp. 83-90.

IDEM: «Eugenio Hermoso: tradición y modernidad en la pintura costumbrista», *V Congreso Español de Historia del Arte (C.E.H.A.)* (Barcelona, 1986), T.º II, pp. 167-173.

IDEM: «Pintura extremeña del siglo XIX: Los Lucenqui», *Norba-Arte*, T.º IX (1989), pp. 175-190.

IDEM: «La expresión artística contemporánea en Extremadura», en *Extremadura y América* (Madrid, 1990).

IDEM: «Costumbrismo y regionalismo en el arte extremeño», *Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González* (Valladolid, 1995), pp. 553-559.

IDEM: *Timoteo Pérez Rubio* (Badajoz, 1998).

IDEM, y TERRÓN REYNOLDS, M.ª Teresa, *Catálogo de los fondos pictóricos y escultóricos de la Diputación Provincial de Cáceres* (Cáceres, 1989).

PUENTE, Joaquín de la: *Donación Vitórica* (Madrid, 1969).

IDEM (Dir.), *La época de la Restauración* (Madrid, 1975).

IDEM: *Pintura española del siglo XIX. De Goya a Picasso* (Moscú y Leningrado, 1987).

REYERO, Carlos: *Imagen histórica de España, 1850-1900* (Madrid, 1987).

IDEM: «Los temas históricos en la pintura española del siglo XIX», en VV.AA., *La pintura de historia del siglo XIX en España* (Madrid, 1992), pp. 37-67.

IDEM: *París y la crisis de la pintura española, 1799-1889. Del Museo del Louvre a la Torre Eiffel* (Madrid, 1993).

IDEM: «Extremadura y la pintura del siglo XIX. Una mirada desde el exterior», en VV.AA., *Extremadura, fragmentos de identidad. Guerreros, santos, artesanos, artistas*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1998), pp. 117-126.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel (Coor.): *Historia de Extremadura*, T.º IV, *Los tiempos actuales* (Badajoz, 1985).

RUBIO ROJAS, Antonio: «Eulogio Blasco, el "Mudo", pintor de Cáceres (1890-1960)», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), pp. 81-125.

RUIZ MATEOS, Aurora: «Las exposiciones nacionales y la vanguardia. 1900-1936», en AA.VV., *José Pérez Jiménez. 1887-1967*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989), pp. 55-63.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan: *El IV Centenario del Descubrimiento de América en Extremadura y la Exposición Regional* (Mérida, 1991).

SÁNCHEZ MARROYO, Fernando: «La restauración en Extremadura: predominio oligárquico y dependencia campesina», en RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel (Coor.), *Historia de Extremadura*, T.º IV, *Los tiempos actuales* (Badajoz, 1985), pp. 913-989.

IDEM: *El proceso de formación de una clase dirigente: la oligarquía en Extremadura a mediados del siglo XIX* (Cáceres, 1991).

IDEM: *Dehesas y terratenientes en Extremadura. La propiedad de la tierra en la provincia de Cáceres en los siglos XIX y XX* (Badajoz, 1993).

SEGURA OTAÑO, Enrique: *Hermoso, pintor contemporáneo* (Badajoz, 1927).

IDEM: «El Pabellón de Extremadura en la E. I. A. de Sevilla», *R. C. E. E.*, T.º IV (II) (1930), pp. 153-193.

TERRÓN REYNOLDS, T.: «Galería de retratos en colecciones privadas extremeñas», *Alcántara*, n.º 17 (Mayo-Agosto, 1989), p. 65-67.

UBEDA DE LOS COBOS, Andrés: *La Academia y el artista*, n.º 33 de la Col. «Cuadernos de Arte Español» (Madrid, Historia 16, 1992).

VACA MORALES, Francisco: *El arte y la pintura de Adelardo Covarsi* (Badajoz, 1944).

VV.AA.: *Costumbristas extremeños*. Catálogo de Exposición (Cáceres, 1983).

VV.AA.: *Muestra de Historia y Arte en Extremadura*. Catálogo de Exposición (Cáceres, 1984).

VV.AA.: *Pintores extremeños: entre el regionalismo y la crítica de la realidad*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1985).

VV.AA.: *Gran Enciclopedia de Extremadura*, T.º I al X (Mérida, 1989-92).

VV.AA.: *José Pérez Jiménez (1887-1967)*. Catálogo de Exposición (Badajoz, 1989).

VV.AA.: *Pintores costumbristas extremeños*, Catálogo de Exposición (Cáceres, 1991).

VV.AA.: *Art Extremadura*. Catálogo de Exposición. Pabellón de Extremadura en Expo 92 (Badajoz, 1992).

VV.AA.: *Extremadura* (León, 1992).

VV.AA.: *Centro y Periferia en la modernización de la pintura española (1880-1918)*. Catálogo de Exposición (Barcelona, 1993).

VV.AA.: *El mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1994).

VV.AA.: *Timoteo Pérez Rubio. 1896-1977*. Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (S/L, Junta de Extremadura, 1996).

VV.AA.: *Extremadura, fragmentos de identidad. Guerreros, santos, artesanos, artistas*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1998).

VV.AA.: *Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España de Entresiglos*. Catálogo de Exposición (Madrid, 1998).

VERA CAMACHO, Juan Pedro: «Artistas Extremeños», *R.E.E.*, T.º XXVI (III) (1970), pp. 499-530.

ZOIDO DÍAZ, Antonio: «Clasicismo y modernidad en Eugenio Hermoso», *R.E.E.*, T.º XIX (III) (1963), pp. 529-534.

IDEM: «Aportación extremeña al tema del paisaje», *V Congreso de Estudios Extremeños*. Ponencia IV. Arte (Badajoz, 1976), pp. 221-235.